

Editorial N.º 6 (Ano de 2024)

Com a publicação do sexto número do *Journal of Studies on Citizenship and Sustainability*, editado pelo Centro de Estudos e Intervenção Cívica (Cive Morum) do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, continua-se a reforçar o seu propósito científico de disseminação de conhecimento.

Esta edição constitui um dossiê temático sobre “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável/Agenda 2030: iniciativas de inovação social e de sustentabilidade”. Nos últimos anos, tem-se verificado um interesse crescente de estudos que avançam com reflexões e recomendações teóricas e metodológicas com vista à alteração de comportamentos e, conseqüentemente, o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). No entanto, o panorama atual revela que o progresso realizado está aquém do necessário. Muitos países e setores ainda enfrentam desafios estruturais, como desigualdades económicas e sociais, degradação ambiental, falta de coordenação política, entre tantos outros desafios que impedem avanços substanciais. Na verdade, persistem diversos questionamentos: Como se poderá construir uma sociedade globalmente justa, que envolva o acesso à saúde e à educação de qualidade para todos? Como redistribuir a riqueza, de modo a que todos possam viver em condições dignas? Como eliminar as desigualdades de género? Como ultrapassar a pobreza energética?

Perante esta realidade, a presente publicação propõe-se a atingir dois objetivos:

- Refletir sobre boas práticas de inovação social no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
- Partilhar metodologias e recomendações para fazer face aos desafios associados à resistência em relação à mudança de comportamentos por parte das instituições e da sociedade em geral.

Esta edição considera os seguintes artigos:

Desafios na Construção de Casas em Portugal: como contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?

Luís Alonso, Sandra Lima Coelho, Cláudia Amador

O direito à cidade e a (co)construção de cidades inclusivas – os desafios da Covilhã

João Monteiro, Márcia Silva, Vítor Ribeiro, Miguel Bandeira

Fostering diversity, inclusion, and sustainability in the labour market for all: The case of supported employment models

Ana Luísa Martinho, Joana S. Marques

Como Potenciar o Futuro da Sustentabilidade Energética: Através de Crianças e Jovens

Filomena Gerardo, Inês Ferreira Filipe, Guilherme Costa, Nuno Mateus, Miguel Brito

Crossing walks as time makers and rhythms weavings: a short overview of the city of Braga

Emília Araújo, Márcia Silva, Filipa Corais, Catarina Sales de Oliveira, João Monteiro

Os promotores desejam excelentes leituras e encorajam a submissão de artigos para edições futuras da revista.

Os editores convidados desta edição do JSCS:

Sandra Lima Coelho

Cláudia Amador

Márcia Silva

Hernâni Veloso Neto

Journal of Studies in Citizenship and Sustainability, No.6, 2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14014965>

Desafios na Construção de Casas em Portugal: como contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?

Luís Alonso, Sandra Lima Coelho, Cláudia Amador

^{1 2 3} *Católica Porto Business School;* ² *Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade da Beira Interior;* ³ *Faculdade de Economia da Universidade do Porto.*

Resumo: O artigo aborda os desafios da construção de habitações em Portugal, focando-se na sustentabilidade ambiental e no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A construção civil, essencial para a economia, enfrenta problemas como o aumento dos custos associados a práticas sustentáveis, dependência de mão de obra e a implementação de legislação adequada. Realizaram-se entrevistas a profissionais do setor, revelando a necessidade de melhorar práticas de gestão ambiental e reduzir o desperdício. Contudo, a sustentabilidade não é vista como prioridade, sendo muitas vezes secundarizada em prol do lucro. Além disso, destaca-se a ausência de uma estratégia clara para integrar fatores sociais na construção, como o impacto na comunidade e a força de trabalho. Conclui-se que, embora haja progressos, esta indústria precisa de uma abordagem mais robusta para integrar verdadeiramente a sustentabilidade no seu funcionamento.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Construção civil, Desperdício, Gestão ambiental, Objectivos do Desenvolvimento Sustentável.

Title: Challenges in Integrating Sustainability into Housing Construction in Portugal

Abstract: This article discusses the challenges of housing construction in Portugal, focusing on environmental sustainability and the fulfilment of the Sustainable Development Goals. The construction industry, vital to the economy, faces issues such as increased costs associated with sustainable practices, dependence on labour, and the implementation of appropriate legislation. Interviews with industry professionals revealed the need to improve environmental management practices and reduce waste. However, sustainability is often not considered a priority, frequently taking a back seat to profit. Additionally, the article highlights the lack of a clear strategy to integrate social factors into construction, such as the impact on the community and the workforce. The conclusion is that, while progress has been made, the industry requires a more robust approach to genuinely integrate sustainability into its operations.

Keywords: Sustainability, Construction industry, Waste, Environmental management, Sustainable Development Goals.

Título: Desafíos en la Integración de la Sostenibilidad en la Construcción de Viviendas en Portugal

Resumen: El artículo aborda los desafíos de la construcción de viviendas en Portugal, centrándose en la sostenibilidad ambiental y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La industria de la construcción, vital para la economía, enfrenta problemas como el aumento de los costos asociados a las prácticas sostenibles, la dependencia de la mano de obra y la implementación de una legislación adecuada. Las entrevistas realizadas a profesionales del sector revelaron la necesidad de mejorar las prácticas de gestión ambiental y reducir el desperdicio. Sin embargo, la sostenibilidad no se considera una prioridad y a menudo queda relegada a favor de la rentabilidad. Además, el artículo destaca la falta de una estrategia clara para integrar factores sociales en la construcción, como el impacto en la comunidad y la fuerza laboral. Se concluye que, aunque se han realizado progresos, la industria necesita un enfoque más sólido para integrar verdaderamente la sostenibilidad en su funcionamiento.

Palabras clave: Sostenibilidad, Industria de la construcción, Desperdicio, Gestión ambiental, Objetivos de Desarrollo Sostenible.

1. Introdução

As discussões em torno da sustentabilidade tornaram-se comuns. No entanto, no cerne da questão, uma pergunta fundamental persiste: quais são as dimensões que o conceito de sustentabilidade abrange? Este artigo tem como objetivo desvendar o significado intrínseco da sustentabilidade no sector da construção civil. Sendo este sector fundamental na vida hodierna, é crucial compreender como é que esta indústria pode contribuir para a resolução e redução de problemas ambientais, sociais e económicos. Assim, levanta-se a seguinte questão, que serve de mote a esta pesquisa - Como é que as empresas de construção habitacional, promovendo rótulos como 'verde' e 'sustentável' cumprem, efetivamente, esses requisitos?

Há vários problemas que surgem nas empresas de construção habitacional, quando adotam medidas de promoção da sustentabilidade ambiental. Estas empresas existem para gerar lucro, sendo o seu principal desafio o aumento dos custos associados à adoção de medidas ambientalmente mais sustentáveis. Esses problemas também passam pela sua grande dependência da mão-de-obra, assim como outros relacionados com a implementação da legislação, visto que as empresas podem procurar brechas nas leis existentes ou utilizá-las apenas como estratégia de negócio, em vez de as utilizar como meio para promover e adotar medidas que mitiguem as crises ambientais que afetam o planeta. Estes desafios abrangem, igualmente, questões como a falta de estabilidade financeira, políticas instáveis sem visão de longo prazo, planeamento inadequado, intensa pressão imobiliária no país, legislação desalinhada com os objetivos de sustentabilidade, problemas relacionados com a escalada de custos em projetos, falta de obrigatoriedade das empresas priorizarem a sustentabilidade ambiental e sensibilidade limitada para o tema da sustentabilidade por parte dos seus atores.

Tendo em conta a questão de investigação que conduziu esta pesquisa, encetou-se um dispositivo metodológico baseado em entrevistas semi-estruturadas a profissionais de uma empresa deste sector, desde administradores a engenheiros e arquitetos. Os resultados permitiram conhecer quais são as mudanças necessárias para desenvolver soluções para enfrentar o desafio da sustentabilidade neste sector. Isso, por sua vez, fornecerá às empresas da construção civil os meios para integrar melhor a sustentabilidade ambiental no seu *modus operandi* e, assim, contribuir para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

2. Construção de Habitações e Sustentabilidade Ambiental

A indústria da construção é uma das principais áreas de exploração de recursos naturais renováveis e não renováveis contribuindo, assim, para um caminho de desenvolvimento da economia global que se afigura pouco sustentável (Spence & Mulligan, 1995). A Comissão Europeia afirmou que o setor da construção tem um impacto substancial na economia da UE, uma vez que contribui com, aproximadamente, 9% para o Produto Interno Bruto (PIB) da região, suporta 18 milhões de empregos diretos e envolve 3 milhões de empresas (Objetivos do Observatório Europeu da Construção, 2023). Enquanto os edifícios, na UE, contribuem com 40% do consumo de energia, a construção, uso, renovação e demolição desses edifícios são responsáveis por 36% das emissões de gases de efeito estufa (Em Foco: Eficiência Energética em Edifícios, 2023). Isso leva-nos a considerar a construção civil e os seus objetivos, reconhecendo tanto a sua contribuição para a economia quanto o substancial impacto ambiental que dela advém. Neste âmbito, a questão que surge é: o que define, verdadeiramente, um projeto

de construção bem-sucedido? Será possível alcançar o mesmo nível de contribuição económica enquanto se reduz, simultaneamente, o seu impacto ambiental?

Sanvido et al. (1992) observam que o sucesso de um projeto de construção pode ser definido de várias formas e cada participante no projeto terá a sua própria interpretação de sucesso. Cada participante tem objetivos e expectativas distintos para o projeto, que podem englobar aspetos técnicos, financeiros, educacionais, sociais e profissionais. Os critérios de sucesso, ou a perspetiva individual de sucesso em relação a um edifício, podem diferir de edifício para edifício, dependendo de fatores como os participantes no projeto, o tamanho do projeto, a sua complexidade e outros elementos diversos. Por outro lado, há uma definição de sucesso que transcende o projeto ou indivíduo e se aplica à indústria como um todo. Aqui, consideramos as representações e expectativas do proprietário, designer ou empreiteiro. Assim, podemos agrupar os fatores críticos de sucesso (Sanvido et al., 1992): fatores relacionados com o ser humano, fatores relacionados com o projeto, procedimentos do projeto, ações de gestão do projeto e o ambiente externo. À medida que examinamos como o sucesso é medido pelos principais intervenientes num projeto de construção, surge mais uma questão merecedora de atenção - a sustentabilidade ambiental é um fator crítico na definição de sucesso dos proprietários das empresas de construção, dos empreiteiros e engenheiros que com eles trabalham?

Uma vez que reconhecemos o impacto ambiental significativo da construção e como cada interveniente pode definir os seus principais fatores de sucesso, é crucial compreender cada fase do processo de construção para identificar problemas que devem ser abordados. Um estudo de Lowe (2003) sugere que a indústria da construção pode ser dividida em vários sub-tópicos para identificar, de forma mais precisa, os problemas existentes. O autor sugere que um processo de construção sustentável se divide em "Problemas Técnicos" (materiais, componentes de construção, conceitos energéticos) e "Problemas Sociais" (problemas sociais, culturais, económicos e de gestão) (Lowe, 2003) De acordo com um estudo realizado por Ortiz et al. (2009), diretamente relacionado com "Problemas Técnicos", o setor da construção é um dos que regista mais impacto no ambiente, devido ao seu elevado consumo de energia, desperdício de matérias-primas, emissões de gases de efeito estufa e poluição interna e externa, portanto, tem recebido uma atenção significativa dos reguladores e resultou no desenvolvimento da Avaliação do Ciclo de Vida, com base em normas internacionais, que visa analisar quatro etapas: definir o objetivo, criar um inventário, avaliar o impacto e interpretar os resultados.

Este modelo é reconhecido como uma forma inovadora que ajuda a melhorar a sustentabilidade na indústria da construção em todas as suas fases. Atualmente, a Comissão Europeia está a fazer um esforço significativo para combater "problemas técnicos" como as emissões de gases de efeito estufa através de iniciativas como o pacote Energia Limpa para Todos os Europeus, que é um passo para alcançar a Estratégia para a União da Energia. No entanto, também devemos reconhecer a importância dos "Problemas Sociais", que, de acordo com Lowe (2003), é possível dizer que estão mais diretamente ligados à estratégia de uma empresa. Isso levanta a questão: Estamos a dar a devida importância a estes "Problemas Sociais"?

2.1. Controlo e Estratégias de Construção

De acordo com a questão que ficou em aberto no parágrafo anterior, é importante avaliar as estratégias adotadas pelas empresas deste setor e, de acordo com a

publicação realizada por Bølviken e Koskela (2016), há um grande problema que existe na construção e ao qual devemos dar devida atenção - o desperdício, pois não tem sido possível adotar estratégias que ajudem a reduzi-lo.

O conceito de desperdício é, geralmente, aplicado aos processos de produção. Um dos grandes problemas na avaliação do desperdício na construção é o facto de este setor trabalhar com subcontratados e o "promotor" ou "proprietário do projeto" não tem acesso aos custos desnecessários que os subcontratados suportam, o que dificulta a aplicação de estratégias que evitem esse desperdício. Não existem linhas de produção e o trabalho realizado está em constante mudança, o que pode até significar que existe desperdício que não é observável ao longo do tempo.

Bølviken e Koskela (2016) concluíram que a construção é um processo completo de criação e que os "componentes" são aplicados para determinar o que será criado (desenvolvimento e design), bem como todo o processo de produção. O desperdício faz parte da produção. Várias publicações focam-se na redução do desperdício na construção que, muitas vezes, está diretamente relacionada com o uso de materiais e o seu ciclo de vida.

De acordo com Weiss (2000), a boa governança é enfatizada como a importância da governança eficaz e responsável na abordagem de desafios globais como pobreza, doença e conflito. O autor também destacou o papel que as organizações internacionais e a sociedade civil podem desempenhar na promoção da boa governança, tanto a nível nacional como global. A boa governança é crucial para alcançar os ODS na construção, garantindo projetos eficientes com desperdício mínimo de recursos e impacto ambiental.

Os planos de gestão de resíduos de construção e demolição (RCD) são comuns na Europa. Uma gestão eficaz de RCD requer regulamentação, fiscalização ou incentivos económicos, como a redução de impostos. RCD refere-se ao desperdício gerado durante a construção, manutenção, demolição e desconstrução de edifícios e obras civis. Se os actores-chave deste processo não estiverem cientes da quantidade de resíduos gerada durante o processo de construção, levanta-se a questão de se o governo ou organizações ambientais devem promover e sensibilizar mais os agentes sobre esta questão. Por exemplo, por que não ter cursos de formação obrigatórios, anualmente, sobre resíduos? Isso poderia ajudar a criar maior consciencialização e incentivar mais ações para reduzir o desperdício na indústria da construção.

2.2. Gestão Ambiental

O interesse na proteção ambiental que se desenvolveu ao longo dos anos despertou a preocupação das organizações e o compromisso para tomar medidas para proteger e respeitar o meio ambiente, como é o caso do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), uma ferramenta usada pelas organizações para medir o seu desempenho ambiental e melhorar os seus processos de gestão (Gomes, 2015). Um SGA é uma estrutura de gestão que permite minimizar os impactos ambientais, cumprir a legislação atual e gerir eficientemente os recursos da organização (Darnall et al., 2001).

A implementação voluntária de SGA está diretamente ligada à publicação de normas e regulamentos que definem requisitos a serem cumpridos pelas organizações para, posteriormente, serem reconhecidos e validados pelo próprio SGA. Este plano de padronização é realizado em conjunto por várias organizações a nível internacional, nacional ou regional. Atualmente, na Europa, a maioria dos padrões é desenvolvida pela Comissão Europeia para a Normalização, enquanto a Organização Internacional de

Normalização (ISO) foi criada para fins internacionais (Miranda, 2010). Esta iniciativa internacional fornece um quadro que as empresas e governos podem adotar.

A implementação de um SGA traz benefícios para a empresa, garantindo que esta se posiciona para demonstrar, publicamente, uma postura ambientalmente responsável. Um SGA controla todos os aspetos ambientais da organização, incluindo a sua estrutura, atividades, produtos e serviços que possam causar danos ao meio ambiente, implementando, assim, um processo de melhoria contínua (Pinto, 2012). Além disso, a adoção de um SGA destaca o compromisso da empresa com práticas sustentáveis e promove uma cultura de responsabilidade ambiental dentro da organização. Porém, existe um problema relacionado com a sua implementação: inicialmente, as organizações faziam-no devido aos seus benefícios internos, especialmente em termos de eficiência. No entanto, a tendência atual é obter essas certificações como um distintivo "verde" que lhes permite alcançar novos objetivos comerciais e projetar uma imagem "verde". Com efeito, algumas organizações procuram estas certificações meramente como um meio para entrar em novos mercados, mas falham em garantir o desenvolvimento sustentável das suas atividades no médio e longo prazo (Vílchez, 2017). Por outras palavras, podemos dizer que algumas organizações usam-nas como uma forma de marketing "verde", com o intuito de melhorar a sua imagem e presença no mercado, mas isso não se traduz, necessariamente, em melhorias significativas, no que concerne à sustentabilidade.

3. Metodologia

Este é um estudo exploratório no qual se realizaram quatro entrevistas semi-estruturadas a informantes privilegiados, dada a sua envolvimento com o objeto de estudo: entrevistámos um engenheiro, um CEO, um arquiteto e um diretor, todos trabalhadores do setor da construção civil na área da habitação e todos do género masculino, o que reflete a ainda forte masculinização deste setor de atividade. As entrevistas tinham como principal intuito compreender as perspetivas dos entrevistados sobre as suas representações acerca da sustentabilidade durante o processo de construção. As entrevistas realizaram-se presencialmente, entre Maio e Junho de 2023, foram gravadas e, posteriormente, transcritas, sendo o seu conteúdo analisado de acordo com nove categorias de análise formuladas a partir da revisão da literatura.

De seguida, apresentamos a análise e discussão dos resultados obtidos nas entrevistas, por categoria de análise.

4. Análise e Discussão dos Resultados

A análise das entrevistas, em articulação com a revisão da literatura, permitiu identificar categorias de análise relevantes para uma compreensão aprofundada do problema identificado:

1) Certificação Energética

Tornou-se evidente que todos os entrevistados tinham experienciado mudanças mais significativas, ao longo das últimas duas décadas, estreitamente ligadas aos avanços na utilização de materiais e a regulamentações legais mais rigorosas no setor da construção civil.

2) Sistemas de Gestão Ambiental

No que diz respeito aos SGA, há um consenso entre o Engenheiro e o Diretor entrevistados, na medida em que ambos indicam que esses sistemas são metas

opcionais estabelecidas pelas empresas. Além disso, enfatizam que, na ausência de incentivos para implementar tais sistemas, que poderiam aumentar o valor dos projetos de construção, as empresas podem optar por não os adotar. Por outro lado, o silêncio do CEO sobre este tema sugere que esses sistemas podem não ser aplicados dentro da sua empresa.

3) Processo de Construção

O tema do processo de construção surge no discurso dos entrevistados como algo que não mudou muito. As ferramentas usadas e a forma como os projetos de construção são planejados e geridos não contemplam mudanças significativas, ao longo do tempo, concluindo-se que o processo real de construção não mudou muito, mas houve mudanças notáveis nos materiais utilizados:

Todos os entrevistados partilham a expectativa comum de que a construção, no futuro, poderá mudar para a pré-fabricação, montando componentes pré-fabricados para maior eficiência. O Engenheiro enfatiza considerações de custo sobre inovação, dificultando a integração ambiental.

4) Desperdício

A necessidade de se erradicar completamente o desperdício na construção de casas surge no discurso de todos os entrevistados. O Engenheiro associa o desperdício às atividades no local de construção, indicando como possível solução a pré-fabricação. Por seu turno, o CEO argumenta que esse problema decorre de um planejamento inadequado e de falta de consciencialização dentro das empresas de construção e dos promotores imobiliários. Enquanto isso, o Diretor destaca, principalmente, a falha em reutilizar materiais provenientes dos resíduos da construção, defendendo a pré-fabricação como a solução:

Tabela 1: Excertos do discurso dos entrevistados sobre o desperdício na construção civil.

Evidence	Source
<i>"Obviously, if everything were prefabricated, there would be almost no waste on the construction site. Some of my projects also used prefabricated slabs, which were extremely beneficial from an environmental perspective, as they avoided the need for on-site concrete pouring"</i>	Interview, Engineer, 2023
<i>"Of course, it's impossible to completely eliminate this waste..., but with good planning and an awareness of waste, it is possible to reduce these numbers to less than half"</i>	Interview, CEO, 2023
<i>"...making openings in a wall immediately generates waste, and where do these waste materials go? They often go unregulated and end up in some landfill... thus, there is no opportunity for reuse."</i>	Interview, Director, 2023
<i>"We have to understand that sustainability is about creating the present while acknowledging the existence of a limit to resources." "Sustainability is connected to an entire planning strategy that needs to be coordinated and, let's say, carefully designed in accordance with the establishment of rules, criteria, and limits, which, quite simply, is often not the case..."</i>	Interview, Architect, 2023

Fonte: Elaboração própria.

Abordar o desperdício é de suma importância, na construção civil, pois a sua redução promove efeitos ambientais positivos. A partir dos testemunhos analisados, torna-se evidente que eliminar o desperdício na construção é praticamente impossível, o que

está alinhado com o que Bølviken e Koskela (2016) descobriram. No entanto, nas observações do CEO, é evidente que existe algum espaço para a redução de resíduos, e este entrevistado menciona vários pontos críticos, que incluem a necessidade de mão de obra qualificada e um estudo prévio dos materiais necessários para maximizar a reutilização de matérias-primas, tal como Weiss (2000) mencionou no seu estudo. Bølviken e Koskela (2016) enfatizam que os gestores devem estar cientes de onde ocorre o desperdício, mesmo que tal envolva várias entidades subcontratadas e diferentes identidades. Sem identificar as fontes de desperdício não é possível saber como reduzi-lo de forma eficaz.

5) Promoção da Sustentabilidade Ambiental

A promoção da sustentabilidade é um tópico essencial no nosso estudo. Se os SGA são entendidos como a abordagem recomendada para alcançar objetivos sustentáveis de forma mais eficiente e eficaz, são também sistemas de implementação opcional. Assim, questionamos como é que a sustentabilidade está a ser promovida em Portugal, no sector da construção civil. Afigurou-se essencial conhecer as iniciativas existentes e descobrir se, efetivamente, estavam a ser aplicadas medidas de promoção de maior sustentabilidade ambiental neste sector. Todos os entrevistados mencionaram a falta de consciência sobre este tema e sugeriram que, se as empresas desejam aumentar a consciencialização entre os seus trabalhadores sobre sustentabilidade, isso deve ser organizado e concretizado pela própria organização.

No capítulo de revisão da literatura explorámos as vantagens da implementação de SGA e expusemos a sua integração real ou simbólica (Vílchez, 2017). A análise dos discursos dos entrevistados indica que parece não haver uma promoção substancial ou incentivo suficiente para a implementação de SGA. Esta falta de preocupação com a promoção da sustentabilidade pode estar relacionada com o aumento dos custos que tal acto pode implicar para a empresa (Nunhes et al., 2016), assim como o aumento dos custos para a construção (Lowe, 2003).

6) Sucesso na Construção

Será que a definição de sucesso, num projeto de construção civil, se alinha com os pressupostos de sustentabilidade que os ODS almejam atingir? Questionamos os entrevistados sobre este aspeto, e concluímos que todos concordam que os fatores determinantes de sucesso, num projeto de construção civil, são os seguintes: cumprimento de prazos e custos; alcance de altos padrões de qualidade; ausência de acidentes de trabalho e satisfação geral do cliente. As palavras dos entrevistados encontram eco nas descobertas de Sanvido et al. (1992) que identificaram, no seu estudo, o lucro e as despesas como critérios de sucesso. Mas, qual é o lugar que a sustentabilidade ambiental ocupa neste cenário? Será a sustentabilidade entendida como um fator-chave na definição do sucesso, no sector da construção?

Considerando as palavras dos entrevistados, concluímos que a sustentabilidade não está entre os fatores entendidos como integrantes do sucesso. Os resultados indiciam que as empresas podem apenas cumprir os requisitos legais, em vez de adotar, proativamente, princípios de sustentabilidade como um aspeto crucial a ter em conta nos seus projetos.

7) Planeamento e Estratégia

O planeamento e a estratégia são tidos como elementos cruciais na indústria da construção. Assim, perguntámos aos entrevistados se o planeamento e as estratégias das empresas em que trabalham contemplam fatores como o seu impacto ambiental e social. Os resultados indicam que todos os entrevistados consideram que não existe uma estratégia que contemple esses fatores, tanto por parte das empresas como dos municípios. Com efeito, os entrevistados apontam que as empresas tendem a focar-se nos resultados imediatos que são impulsionadas pelo desejo de obter lucro. Também se observou que, se não existir uma estratégia de longo prazo por parte dos municípios, torna-se desafiador para o setor privado estabelecer estratégias de longo prazo: o CEO enfatizou a necessidade de as empresas irem além da mera sobrevivência económica e desenvolver estratégias de sustentabilidade, tanto ambiental como social. Por seu turno, o Arquiteto destaca a falta de pensamento a longo prazo e os desafios para se definir um planeamento urbano concreto para o futuro.

Podemos concluir que o discurso dos entrevistados vai ao encontro das palavras de Nunhes et al. (2016), que demonstram que a implementação de estratégias de gestão ambiental e sistemas que promovem a sustentabilidade pode estar diretamente associada a um aumento nos custos de construção e que as empresas precisam de estar financeiramente confortáveis para aplicar os SGA, não sendo estes uma prioridade.

8) Impacto Social

Almejamos compreender as perspetivas dos entrevistados quanto ao impacto social da construção de casas. Todos os entrevistados concordam que a dimensão social da sustentabilidade tende a ser negligenciada neste setor. Esta negligência é atribuída, em grande parte, à ausência de uma estratégia bem definida, tanto por parte das autoridades municipais, como do setor privado, isto é, das empresas de construção:

Tabela 2 – Excertos do discurso dos entrevistados sobre o impacto social das estratégias usadas na construção civil.

Evidence	Source
<i>"The government should create housing programs that allow developers to provide and strive for easy access to housing. If there were tax benefits for developers in the construction process, obtaining properties well below market value might be possible."</i>	Interview, Engineer, 2023
<i>"For every 10 workers, 1 worker should have a disability, in this case, to promote social inclusion..."</i>	Interview, CEO, 2023
<i>"This way, it's not possible to create societies with stable jobs and good working conditions, which then leads to limited social and career development and, consequently, serious issues such as the lack of access to housing..."</i>	Interview, Director, 2023
<i>"For example, when it comes to sustainability in a city like Vila Nova de Gaia, we see numerous developments being undertaken, but there is limited progress or the creation of new access routes. This too should be considered a facet of sustainability, encompassing quality of life and the environment. In other words, I mean to convey that it's not solely about environmental contributions."</i>	Interview, Architect, 2023

Fonte: Elaboração própria.

Como mencionam Ortiz et al. (2009), o factor social é uma parte integral da definição de sustentabilidade e alinha-se com os ODS. No entanto, parece-nos que este factor é negligenciado, dado que as empresas, não raras vezes, priorizam a geração de lucro e secundarizar a importância de promover oportunidades para alcançar objetivos como igualdade de género, bem-estar, trabalho decente, crescimento económico e redução de desigualdades. As empresas de construção civil falham em apoiar adequadamente o crescimento de cidades e comunidades sustentáveis. Os entrevistados forneceram sugestões que poderiam contribuir para a concretização de alguns ODS. Estas sugestões incluem estratégias para melhorar o acesso à habitação, promover a inclusão social no ambiente empresarial e fomentar o planeamento de infraestruturas, a longo prazo, durante os processos de tomada de decisão e aprovação para a construção de novos edifícios.

9) Mão de Obra

A força de trabalho é uma componente indispensável no processo de construção, quer seja residencial, estrutural ou de qualquer outra natureza. Ao contrário de algumas outras indústrias nas quais as máquinas poderiam substituir a mão de obra humana, parece-nos pouco provável substituir a mão de obra humana por máquinas no setor da construção civil. A escassez de mão de obra qualificada é um desafio não apenas em Portugal, mas também noutros países. Todos os entrevistados identificaram este problema na indústria da construção em Portugal, evidente pelo facto de a maioria da força de trabalho ser imigrante oriunda de países de baixo rendimento:

Tabela 3: Excertos do discurso dos entrevistados sobre os desafios da sustentabilidade no que concerne à mão de obra na construção civil.

Evidence	Source
<p><i>"Resorting to prefabrication due to the problem of lack of labor."</i></p> <p><i>"Improving salaries to encourage the workforce to stay in Portugal. We have many highly skilled Portuguese individuals who end up working abroad because they are paid much better with improved living conditions."</i></p>	Interview, Engineer, 2023
<p><i>"The construction industry is entirely dependent on labor."</i></p>	Interview, CEO, 2023
<p><i>"People say that labor is very scarce, but labor will never be lacking... We continue to welcome foreign labor, whether they are Brazilians, South Africans, to whom we are providing training, and thus we will keep labor costs low and continue to carry out the projects... However, there is still a long way to go in terms of the quality of work, which is far from what is desired..."</i></p>	Interview, Director, 2023

Fonte: Elaboração própria.

A questão da mão de obra surgiu como tema de discussão relacionado com a vertente social da sustentabilidade, dado que é uma parte integrante dos ODS, particularmente o ODS 8 - Trabalho Digno e Crescimento Económico, que sublinha a importância de garantir a proteção dos direitos laborais e a promoção de ambientes de trabalho seguros para todos os trabalhadores, incluindo migrantes, especialmente

mulheres migrantes, e indivíduos em situação de emprego precário (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ONU Portugal, 2023).

5. Conclusões

No panorama do processo de construção civil habitacional, é possível identificar duas categorias principais relacionadas com a sustentabilidade (Sachs, 2012): desafios ambientais e sociais. No que diz respeito à proteção ambiental, os resultados desta pesquisa alinham-se com os estudos de Bølviken e Koskela (2016), Chan et al. (2004), Lowe (2003) e Ortiz et al. (2009), concluindo que se registam progressos no que concerne ao uso de materiais mais sustentáveis.

Tal como o estudo de Bølviken e Koskela (2016) atesta, também esta pesquisa indicia que o caminho para o processo de construção está a orientar-se no sentido da pré-fabricação. No entanto, também se constatou que é possível reduzir o desperdício gerado pelo setor da construção civil, se houver um planeamento adequado dos materiais a utilizar, assim como apostar na formação dos trabalhadores. Dado que esta indústria é, principalmente, impulsionada pelo trabalho humano, é importante que a supervisão e o planeamento dos trabalhadores sejam rigorosos para se alcançarem resultados positivos na redução do desperdício.

No entanto, identificámos uma lacuna significativa quando se trata da implementação de SGA. Conforme observado na análise dos resultados, concluímos que a evolução da emissão de certificados ISO 14001 não está alinhada com o crescimento das empresas no setor da construção. De acordo com os resultados de 2022, em termos de emissão de certificados ISO 14001 emitidos por setor, apenas foram emitidos 109 certificados para o setor da construção em Portugal (ISO/CASCO - Comité de Avaliação da Conformidade, 2023), o que significa que, para a construção de habitações, o valor será ainda menor.

A informação recolhida junto dos entrevistados permitiu concluir que a sustentabilidade não é considerada como um fator-chave de sucesso na indústria da construção. Concluiu-se, igualmente, que é necessária uma maior sensibilização dos protagonistas desse setor para a implementação de medidas de sustentabilidade. Entre os entrevistados, apenas o Engenheiro e o Arquiteto mostraram sensibilidade e conhecimento sobre o impacto social e ambiental da atividade deste setor, o que pode estar relacionado com os seus maiores volumes de capital cultural institucionalizado e a sua atividade profissional qualificada.

Os desafios financeiros enfrentados pelas empresas de construção dificultam a implementação de medidas de sustentabilidade neste setor. Os resultados obtidos nas entrevistas revelaram uma escassa consciencialização sobre a sustentabilidade, provavelmente, devido às pressões do mercado imobiliário e aos prazos apertados dos projetos, que afetam a capacidade das empresas para priorizar a longevidade e a qualidade dos projetos.

A sustentabilidade não é um fator-chave de sucesso nesta indústria, sendo necessário encetar esforços para encorajar as empresas a adotar estratégias mais sustentáveis, impulsionando as mudanças necessárias para se alinharem estratégias com os objetivos da Agenda 2030.

Este é um estudo exploratório, logo com limitações que deixam em aberto pistas para estudos futuros sobre esta problemática. Assim, recomenda-se a aplicação de inquéritos por questionário, direcionados a empresas de construção, bem como levar a

cabo uma revisão abrangente da legislação relacionada com a implementação de SGA, pois tal permitiria reunir informações mais abrangentes e a identificação de lacunas na sua implementação.

Referências bibliográficas

- Gomes, J. A. M. (2015). A Aplicação da ISO 14001 em Portugal e Consequente Relevância da Auditoria Interna. Relatório de Estágio, ISCAC.
- Bølviken, T., & Koskela, L. (2016). Why Hasn't Waste Reduction Conquered Construction. Disponível em: www.iglc.net
- Chan, A. P., Scott, D., & Chan, A. P. (2004). Factors affecting the success of a construction project. *Journal of Construction Engineering and Management*, 130(1), 153-155.
- Darnall, N., Gallagher, D. R., & Andrews, R. N. L. (2001). ISO 14001: Greening management systems. Disponível em: <http://ndems.cas.unc.edu>.
- ISO/CASCO - Committee on conformity assessment. (2023). ISO Survey of certifications to management system standards - Full results. Disponível em: <https://www.iso.org/committee/54998.html?t=KomURwikWDLiuB1P1c7SjLMLEAgXOA7emZHKGWyn8f3KQUTU3m287NxnPA3DIuxm&view=documents#section-isodocuments-top>
- Lowe D. (2003). Economic Challenge of Sustainable Construction. Disponível em: <http://man.ac.uk/04Y6Boj>
- Miranda, A. L. C. (2010). *Sistemas de Gestão Ambiental no Sector da Construção Civil*. Dissertação em Engenharia do Ambiente, Universidade de Aveiro.
- Nunhes, T. V., Ferreira Motta, L. C., & de Oliveira, O. J. (2016). Evolution of integrated management systems research on the Journal of Cleaner Production: Identification of contributions and gaps in the literature. *Journal of Cleaner Production*, 139, 1234–1244. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.159>
- ONU Portugal. (2023). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/>
- Ortiz, O., Castells, F., & Sonnemann, G. (2009). Sustainability in the construction industry: A review of recent developments based on LCA. *Construction and Building Materials*, Vol. 23, Issue 1, 28–39. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.11.012>
- Pinto, A. (2012). *Sistemas de Gestão Ambiental - Guia para a sua implementação*. 2ª Edição. Edições Sílabo.
- Sanvido, V., Grobler, F., Parfitt, K., Guvenis, M., & Coyle, M. (1992). Critical success factors for construction projects. *Journal of Construction Engineering and Management*, 118(1), 94-111. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9364\(1992\)118:1\(94\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(1992)118:1(94))
- Spence, R., & Mulligan, H. (1995). Sustainable Development and the Construction Industry. *Habitat INTL*, Vol. 19, Issue 3.
- Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global governance: Conceptual and actual challenges. *Third World Quarterly*, 21(5), 795–814. Doi: <https://doi.org/10.1080/713701075>

O direito à cidade e a (co)construção de cidades inclusivas – os desafios da Covilhã

João Monteiro, Márcia Silva, Vítor Ribeiro, Miguel Bandeira

^{1,3} Lab2PT, Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho; ² CECS, Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho; ⁴ Instituto de Educação, Universidade do Minho.

Resumo: A concretização plena do Direito à Cidade, nas suas múltiplas dimensões, é uma questão primordial no planeamento urbano contemporâneo. À medida que a população mundial se concentra cada vez mais em áreas urbanas, surge a necessidade de criar cidades inclusivas para Todos. No entanto, a forma como as cidades estão desenhadas, sobretudo ao nível dos espaços públicos, potencia formas de exclusão dos cidadãos mais vulneráveis. Para isso, é necessário construir espaços públicos inclusivos, acessíveis e seguros, por forma a responder às necessidades de todos os cidadãos. Neste sentido, o presente artigo visa explorar a questão do direito à cidade e das cidades inclusivas, com foco na (i)mobilidade aos espaços públicos da cidade da Covilhã, através de metodologias participativas como o mapeamento participativo e o *Photovoice*.

Palavras-chave: Direito à Cidade, cidades inclusivas, espaço público, metodologias participativas, Covilhã.

Title: The right to the city and the (co)construction of inclusive cities - the challenges of Covilhã

Abstract: The full realization of the Right to the City, in its multiple dimensions, is a key issue in contemporary urban planning. As the world's population increasingly concentrates in urban areas, there is a need to create inclusive cities for all. However, the way cities are designed, especially in terms of public spaces, encourages forms of exclusion of the most vulnerable citizens. To achieve this, it is necessary to build inclusive, accessible and safe public spaces, in order to respond to the needs of all citizens. In this sense, this article aims to explore the issue of the right to the city and inclusive cities, focusing on (im)mobility to public spaces in the city of Covilhã, through participatory methodologies such as participatory mapping and *Photovoice*.

Keywords: Right to the City, inclusive cities, public space, participatory methodologies, Covilhã.

Título: El derecho a la ciudad y la (co)construcción de ciudades inclusivas – los desafíos de Covilhã

Resumen: La plena realización del Derecho a la Ciudad, en sus múltiples dimensiones, es una cuestión clave en la planificación urbana contemporánea. A medida que la población mundial se concentra cada vez más en áreas urbanas, es necesario crear ciudades inclusivas para todos. Sin embargo, la forma en que se diseñan las ciudades, especialmente en términos de espacios públicos, fomenta formas de exclusión de los ciudadanos más vulnerables. Para lograrlo, es necesario construir espacios públicos inclusivos, accesibles y seguros, para responder a las necesidades de todos los ciudadanos. En este sentido, este artículo tiene como objetivo explorar la cuestión del derecho a la ciudad y las ciudades inclusivas, centrándose en la (in)movilidad hacia los espacios públicos de la ciudad de Covilhã, a través de metodologías participativas como el mapeo participativo y *Photovoice*.

Palabras clave: Derecho a la Ciudad, ciudades inclusivas, espacio público, metodologías participativas, Covilhã.

1. Introdução

Em 2007, pela primeira vez na História da Humanidade, mais pessoas viviam em cidades do que em áreas rurais. De acordo com os dados mais recentes da UN-Habitat (2022), a percentagem da população urbana global duplicou desde 1950, passando de 25% para aproximadamente 57% em 2022, atingindo valores mais expressivos (cerca de 80%) nos países mais desenvolvidos. As projeções apontam para um crescimento contínuo da população urbana nas próximas décadas, alcançando os 68% em 2050, sendo que este crescimento ocorrerá principalmente em países em desenvolvimento (UN-Habitat, 2022).

De facto, vivemos num mundo cada vez mais urbano, no qual a cidade constitui-se como o habitat de eleição do ser humano. Tal, vai ao encontro de que o ser humano é agora, maioritariamente, uma espécie urbana: o *Homo urbanis* (Gleeson, 2014). Porém, esta tendência de urbanização é um processo paradoxal, uma vez que vem acompanhada tanto de oportunidades como de desafios. Se, por um lado, as cidades concentram grande parte das atividades económicas, riqueza e inovação, por outro, as cidades são espaços de desigualdades, pobreza e degradação ambiental.

Além disso, a forma como os espaços públicos contemporâneos estão desenhados, baseiam-se numa visão adultocêntrica, androcêntrica, carrocêntrica, ou seja, pensados para satisfazer as necessidades do “cidadão médio”: geralmente associado a um adulto, masculino, classe média, saudável e que se desloca de automóvel. Com efeito, esta visão de cidade ignora as necessidades de uma parte significativa da sociedade e é um fator de exclusão de determinados grupos marginalizados, designadamente de idosos, crianças, mulheres, pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, entre outros.

Tal, exige a adoção de políticas urbanas integradas que considerem as necessidades de “todos, todos, todos”¹, por forma a garantir o seu pleno direito à cidade através da construção de cidades inclusivas, nomeadamente através do desenho de espaços públicos inclusivos. Esta visão encontra-se alinhada com as diretrizes internacionais preconizadas na Agenda 2030 e nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), designadamente no ODS n.º 11 “Tornar as cidades e as comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis” e concretamente na meta 11.7 “Proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência”.

Face ao exposto, o presente artigo procura explorar os seguintes aspetos: *i*) o conceito do direito à cidade e das cidades inclusivas; *ii*) a problemática da (i)mobilidade aos espaços públicos da cidade da Covilhã; *iii*) a forma como estes espaços são percecionados, os desafios existentes e as propostas apresentadas. Para isso, os dados foram recolhidos com recurso a metodologias participativas, designadamente através de mapeamento afetivo e *Photovoice*.

2. O Direito à Cidade

As origens do conceito do Direito à Cidade remontam a maio de 1968, na cidade de Paris, através do sociólogo francês Henri Lefebvre que materializou o discurso que as múltiplas manifestações de diferentes classes faziam. Para tal, introduz a ideia do Direito à Cidade, partindo de uma premissa crítica ao sistema capitalista que converte a cidade

¹ Expressão proferida pelo Papa Francisco nas Jornadas Mundiais da Juventude, que decorreram em Lisboa, em 2023.

numa mercadoria a serviço dos interesses da acumulação de capital (mercantilização do espaço urbano), que origina sucessivas desigualdades e injustiças sociais, económicas e espaciais.

Para Lefebvre (2008), o Direito à Cidade é um conceito polissémico, no qual contempla outros direitos fundamentais, como o direito à habitação, justiça, saúde, educação, mobilidade, permitindo uma utilização igualitária das oportunidades, dos recursos e dos lugares da cidade. Este autor considera ainda que não são só os políticos, técnicos ou agentes económicos que têm o direito a ter poderes sobre a cidade, como também qualquer cidadão deve ter esse mesmo direito a participar e a envolver-se nos processos de tomada de decisão, procurando desenvolver uma outra realidade urbana, renovada e transformada.

Seguindo a mesma linha de pensamento, Harvey (2008) (re)utiliza e reforça o conceito de Direito à Cidade, considerando-o que é muito mais do que a liberdade individual de ter acesso aos recursos urbanos: é um direito a mudar a nós próprios, mudando a cidade. Além disso, é um direito essencialmente coletivo e não individual, uma vez que essa transformação está dependente de um poder coletivo para alterar os processos de urbanização, salientando, assim, a importância da participação nas transformações da cidade (Harvey, 2008).

2.1. Cidades Inclusivas

Nesta lógica, importa introduzir o conceito de cidade inclusiva, definido pela UN-Habitat (2004, p. 4) como: “um lugar onde todos, independentemente dos seus meios económicos, género, raça, etnia ou religião, são capazes de aceder plenamente às oportunidades sociais, económicas e políticas que as cidades têm para oferecer”. A inclusão é um processo que requer uma abordagem multidimensional, pelo que o World Bank (2015) identifica três dimensões fundamentais para interpretar e analisar a cidade inclusiva, nomeadamente:

- **Inclusão Social** – visa proporcionar a igualdade de oportunidades para todos, sobretudo para grupos sociais marginalizados, garantindo o acesso a direitos fundamentais como educação, saúde, alimentação ou informação. Aborda também aspetos de discriminação e estigmatização que influenciam a pertença à sociedade;
- **Inclusão Económica** – permitir que toda a população, especialmente a pessoas desfavorecidas e de baixos rendimentos, participe e beneficie do crescimento económico. Foca-se na eliminação das desigualdades económicas, através da criação de oportunidades de emprego, políticas fiscais e salariais, o desenvolvimento de competências e o acesso ao financiamento;
- **Inclusão Espacial** – garantir que todos tenham acesso a necessidades básicas, como habitação acessível, infraestruturas de água, saneamento e eletricidade, transportes, assim como, na igualdade de acesso espacial, envolvendo a conceção de edifícios, equipamentos e espaços públicos que atendam às necessidades de mobilidade de todos os cidadãos.

Figura 1 - Dimensões de uma Cidade Inclusiva

Embora se possa distinguir claramente as dimensões referidas anteriormente, estas encontram-se interligadas e complementam-se mutuamente, uma vez que existem sinergias entre elas nas políticas de inclusão da cidade. No presente artigo, iremos dedicar maior atenção à dimensão espacial do conceito de cidade inclusiva.

2.2. Cidade das (I)Mobilidades

Como consideram Borja e Muxi (2003), o espaço público não é apenas um espaço vazio entre edifícios. É mais do que isso. É um ponto de encontro, de comércio, de vivência, de brincar, um espaço multifuncional que serve de palco à sociedade. É um espaço físico, simbólico e político, onde as relações sociais se estabelecem. Nesta lógica, o espaço público é, por excelência, o espaço mais democrático da Humanidade (Glaser & Colville-Andersen, 2015).

Porém, com a massificação do automóvel ao longo das últimas décadas, fruto de um planeamento assente nos ideais do urbanismo modernista, verificaram-se profundas alterações na paisagem urbana e assistimos à sua reconstrução (física e social) em prol dos automóveis. O espaço público outrora um lugar de encontro, permanência e socialização, transformou-se num lugar hostil, de velocidade e de exclusão (Monteiro *et al.*, 2023a; Monteiro *et al.*, 2023b).

O espaço público tem, assim, sofrido um processo progressivo de desumanização em função de um planeamento que prioriza o veículo motorizado individual (Gehl, 2013). Esta perda da escala humana e a deterioração da qualidade do espaço público, caracteriza-se, por exemplo, pela inexistência de passeios e passadeiras ou pelas suas más condições, a falta de iluminação, mobiliário urbano degradado ou pela existência de barreiras urbanísticas e arquitetónicas. Tal, acarreta consequências significativas nos utilizadores da rua mais vulneráveis, ao potenciar formas de exclusão e de inacessibilidade ao espaço público, dando origem à “cidade das imobilidades” (Teles, 2014). Esta questão é ainda mais premente quando os dados dos Censos 2021 revelam que 23% da população com 15 ou mais anos apresenta algum tipo de dificuldade em mover-se e 33% possui dificuldades em ver (INE, 2021).

De acordo com Ascher (2008), a acessibilidade constitui um elemento-chave do direito à cidade, no qual o desenho urbano deve funcionar como elemento de inclusão. O planeamento de espaços públicos inclusivos deve, então, ter em consideração e procurar responder às necessidades de todos os utilizadores, em particular dos que apresentam

mais dificuldades de deslocação, nomeadamente as crianças, os idosos e as pessoas com mobilidade reduzida.

2.3. (Co)Construção de Cidade

Conforme o descrito na Nova Agenda Urbana, os Estados comprometem-se a reunir esforços para concretizar o direito à cidade no sentido da igualdade de utilização e fruição da cidade, procurando: “(...) promover a inclusão e assegurar que todos os habitantes, das gerações presentes e futuras, sem discriminações de qualquer ordem, possam habitar e construir cidades e aglomerados urbanos justos, seguros, saudáveis, acessíveis, resilientes e sustentáveis e fomentar a prosperidade e a qualidade de vida para todos. Salientamos os esforços envidados por governos nacionais e locais no sentido de consagrar esta visão, referida como direito à cidade, nas suas legislações, declarações políticas e diplomas” (UN-Habitat, 2016, p. 5).

Partindo desta necessidade de se promover a (co)construção de cidades mais inclusivas, as diretrizes internacionais consideram a participação como um dos seus princípios fundamentais, ao procurar “não deixar ninguém para trás” (UN-Habitat, 2016, p. 7), na medida em que todos devem ter voz e serem capazes de, efetivamente, se envolver nas tomadas de decisão. Para isso, devem ser adotadas abordagens participativas que conferem ao cidadão a possibilidade de desempenhar um papel ativo no processo de planeamento.

Neste âmbito, o mapeamento participativo (e afetivo) oferece uma oportunidade única para identificar e compreender a forma como as pessoas percecionam o ambiente envolvente. Através destas práticas de mapeamento, cada pessoa pode partilhar as suas próprias experiências, perceções, necessidades e até propostas, através de mapas, ou seja, expressar os seus contributos de forma georreferenciada (Torricelli, 2019). Por sua vez, o *Photovoice* permite, no mesmo sentido, captar as perceções e as experiências dos participantes sobre o espaço que as rodeia. Para isso, são utilizadas fotografias que permitem construir uma narrativa sobre determinado assunto e espaço, baseada nas suas próprias perspetivas (Catalani & Minkler, 2010).

De facto, a utilização deste tipo de métodos tem vindo a ganhar particular relevância nas abordagens colaborativas, uma vez que permite dar voz (espacial) aos cidadãos através de uma maior dinâmica e interação face aos tradicionais métodos de recolha de dados (e.g., inquéritos). Tal, é ainda mais importante na inclusão de grupos socialmente sub-representados, como os jovens, que utilizam os métodos participativos como um instrumento político e de empoderamento (Torricelli, 2019).

3. Procedimentos metodológicos

A presente investigação, tendo por base uma abordagem qualitativa, passou pela organização de uma atividade realizada no dia 13/03/2024, na Covilhã, na qual participaram 23 estudantes da Unidade Curricular “Sociologia das Cidades”, da Licenciatura em Sociologia, da Universidade da Beira Interior.

Na primeira parte da atividade, realizou-se um exercício de mapeamento participativo em contexto de sala de aula (figura 2). Este exercício teve como objetivo captar as perceções dos estudantes sobre os diversos espaços públicos da cidade da Covilhã. Para isso, a turma foi dividida em grupos compostos por quatro a seis elementos. A cada grupo foi atribuído um mapa (a cores e tamanho A3) de uma determinada área da

cidade, sendo que cada mapa rodava pelos grupos após rondas de 15 minutos, por forma a que todas as áreas da cidade fossem analisadas por cada grupo de trabalho.

Figura 2 - Exercício de mapeamento participativo

Adicionalmente, foram distribuídos autocolantes a cada grupo para localizar as suas perceções nos diversos mapas. Recorreu-se à simbologia de mapeamento afetivo já aplicada e testada noutros contextos (Monteiro *et al.*, 2023a; Monteiro *et al.*, 2023b). Estes símbolos foram inspirados nos *emojis* com que a sociedade, em particular os mais jovens, já estão familiarizados. A simbologia encontra-se dividida em perceções positivas (bonito, iluminado, limpo, seguro, divertido, ar limpo e calmo) e em perceções negativas (feio, escuro, sujo, perigoso, aborrecido, poluído e barulhento), conforme evidenciado nas figuras seguintes. De mesma forma, pediu-se aos alunos que identificassem no mapa um conjunto de propostas que gostariam de implementar, sendo igualmente definida uma simbologia para cada tipo de proposta.

A segunda parte da atividade, envolveu a organização de uma exploração urbana e *Photovoice* pela cidade da Covilhã, com o objetivo de efetuar um diagnóstico coletivo das situações de imobilidade no espaço público. Os alunos dividiram-se em grupos e percorreram diferentes setores da cidade, por forma a identificar e a fotografar constrangimentos aos peões, sobretudo àqueles mais vulneráveis como os idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. O registo fotográfico foi efetuado com recurso aos telemóveis dos próprios participantes. No fim, promoveu-se uma discussão em grupo de modo a partilhar o diagnóstico com as fotografias que registaram e a promover uma reflexão crítica coletiva sobre os desafios encontrados.

4. Resultados

4.1. Mapeamento Participativo

A atividade de mapeamento afetivo permitiu obter um total de 174 contributos, dos quais aproximadamente 2/3 (66%) dizem respeito a perceções e 1/3 (34%) a propostas de melhoria.

No que concerne às perceções positivas, destacam-se os locais identificados com “ar limpo” (37%), “bonito” (24%) e “calmo” (16%). Em termos de distribuição espacial estão associados aos espaços verdes existentes na cidade da Covilhã, como jardins e parques, aos edifícios da Universidade da Beira Interior, a monumentos e edifícios

emblemáticos e à ponte pedonal/elevador, uma obra notável que permite obter uma ampla vista sobre a cidade. Em relação aos locais seguros são apontados os edifícios da UBI e o *shopping* e aos divertidos o *shopping*, o Jardim do Lago e locais de encontro e socialização entre estudantes (e.g., cafés). Atendendo que a maioria dos participantes não são naturais da cidade da Covilhã, a informação recolhida aponta para a falta de ligação dos estudantes com o espaço público da cidade. Outro fator pode estar relacionado com a ausência de espaços iluminados e limpos, apontados pelos participantes.

Figura 3 - Percepções positivas identificadas pelos estudantes

Por sua vez, as percepções negativas mais frequentes dizem respeito a locais escuros (26%), perigosos (20%) e barulhentos (13%). Se tomarmos como referência o edifício da Garagem de S. João, o espaço envolvente concentra um grande número de percepções negativas. Sobre os locais barulhentos, pode dever-se à grande utilização de automóveis, uma vez que a Covilhã tem uma utilização do automóvel superior à média nacional (72% vs 66%, de acordo com os dados dos Censos 2021).

Relativamente às propostas, estas procuram, em grande medida, dar resposta aos problemas e percepções negativas identificadas. A proposta assinalada com maior frequência diz respeito à necessidade de mais e melhor iluminação na via pública, contabilizando aproximadamente 1/3 de todas as propostas apresentadas. Segue-se a proposta de requalificação das condições ao nível das passeadeiras e dos passeios (23% no seu conjunto) e o reforço do policiamento (17%).

Figura 4 - Perceções negativas identificadas pelos estudantes

Figura 5 - Propostas apresentadas pelos estudantes

O direito à cidade e a (co)construção de cidades inclusivas – os desafios da Covilhã

4.1. Exploração urbana e Photovoice

A atividade de exploração urbana e *Photovoice*, realizada pelos estudantes, permitiu identificar e fotografar um conjunto situações que comprometem a mobilidade da população. Tal como referido anteriormente, os estudantes foram divididos em quatro grupos em áreas da cidade diferentes, ou seja, junto às escolas, Estação de Caminhos de Ferro; Serra Shopping; e ANIL. O diagnóstico dos problemas encontra-se foi publicado em forma de mapa colaborativo, sendo possível aceder através do seguinte link: https://padlet.com/joao_mmonteiro/covilh-uma-cidade-inclusiva-i6g0ktkbwwy978ex.

Com base na recolha realizada destacam-se: 8 registos de passeios/passadeiras com piso degradado; 4 referem obstáculos nos passeios (e.g., árvores, degraus) (figura 6); 4 a ausência de acessos a pessoas de mobilidade reduzida (e.g., ausência de rampas nas travessias pedonais, percursos desadequados) (figura 7 e 8); 4 a ausência de passadeira; 1 registo sobre os perigos associados ao uso da ciclovia, junto do *Serra Shopping*; e 1 a ausência de espaços adequados de estadia.

Figura 6 –Obstáculos no passeio

Figura 7 – Ausência de acessos a pessoas de mobilidade reduzida

Figura 8 – Ausência de acessos a pessoas de mobilidade reduzida

Foi ainda registado alguns comportamentos que resultam da ausência ou da desadequada infraestrutura existente, nomeadamente os denominados “caminhos do desejo” (figura 9) e atravessamentos na faixa de rodagem (figura 10).

Figura 9 – “Caminho dos desejos”

Alameda da Europa, Covilhã

Mulher idosa atravessando no meio da via entre veículos, porque as passadeiras para peões estão distantes.

Localização

Alameda da Europa, Covilhã

§ GRUPO ESCOLAS

Figura 10 – Atravessamento na faixa de rodagem

4. Considerações finais

Todos os cidadãos, independentemente da sua idade, género, orientação sexual, classe económica, etnia ou religião, são utilizadores do espaço público (Gehl, 2013). Contudo, a forma como as cidades contemporâneas estão desenhadas, potencia formas de exclusão dos cidadãos mais vulneráveis.

As cidades devem, assim, promover um desenho urbano inclusivo de espaços acessíveis, seguros e atrativos onde as pessoas possam socializar e circular livremente. A segurança é outro aspeto essencial para a inclusão espacial, no qual ruas com boa iluminação, câmaras de vigilância e policiamento adequado contribuem para um ambiente seguro. Espaços escuros ou mal iluminados podem excluir certos grupos, como mulheres à noite. Deste modo, para além da criação em quantidade de espaços públicos, é necessário garantir a sua qualidade.

Apesar de já se assistir a progressos feitos com intervenções em determinados espaços, a verdade é que continuam a persistir inúmeros desafios para uma parte significativa da sociedade. Todas estas barreiras (urbanísticas, institucionais, sociais) impedem a população, sobretudo os elementos mais vulneráveis, de utilizarem os espaços em igualdade de circunstâncias e, portanto, de concretizar o seu Direito à Cidade.

Além disso, é fundamental envolver os cidadãos nos processos de (co)construção de cidade, procurando dar respostas às necessidades da população e ouvindo as suas preocupações, expectativas e propostas. Só assim se criará cidades verdadeiramente inclusivas, nas suas múltiplas dimensões. Neste sentido, a utilização de métodos colaborativos, como o de mapeamento afetivo e o *Photovoice*, permitiram dar voz às pessoas e compreender de modo mais aprofundado a ligação afetiva entre o indivíduo e o espaço, isto é, na forma como os espaços públicos são percebidos, quer na sua dimensão positiva como negativa.

Por fim, é importante ter em consideração a premissa de que quando estamos a trabalhar em matérias de inclusão, estamos a beneficiar não só os grupos mais vulneráveis, como também toda a sociedade, alcançando, assim, o desígnio de construir (so)ci(e)dades inclusivas para “todos, todos, todos”.

5. Agradecimentos

Os autores gostariam de agradecer a participação dos alunos da Unidade Curricular “Sociologia das Cidades”, da Licenciatura em Sociologia, da Universidade da Beira Interior. Este trabalho foi suportado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, através da Bolsa de Doutoramento SFRH/BD/146323/2019.

6. Referências

- Ascher, F. (2008). *Os Novos Princípios do Urbanismo* (3.^a ed.). Livros Horizontes.
- Borja, J. & Muxi, Z. (2003). *El espáicio público: ciudad y ciudadanía*. Electa.
- Catalani, C., & Minkler, M. (2010). Photovoice: A Review of the Literature in Health and Public Health. *Health Education & Behavior*, 37(3), 424–451. <https://doi.org/10.1177/1090198109342084>
- Gehl, J. (2013). *Cidades para Pessoas*. Perspectiva.
- Glaser, M. & Colville-Andersen, M. (2015). As cidades do futuro são cidades favoráveis ao uso da bicicleta in H. Karssenber, J. Laven, M. Glaser & Hoff, M. (Eds.), *A Cidade ao Nível dos Olhos* (pp. 111-114). EDIPUCRS.
- Gleeson, B. (2014). *The Urban Condition*. Routledge.
- Harvey, D. (2008). *Condição Pós-moderna* (17.^a ed.). Edições Loyola.
- Instituto Nacional de Estatística (2021). *XVI Recenseamento Geral da População. VI Recenseamento Geral da Habitação*. Lisboa.
- Lefebvre, H. (2008). *O Direito à Cidade*. (5.^a ed.). Centauro.
- Monteiro, J., Ribeiro, V. & Bandeira, M. (2023a). Mapeamento afetivo e participativo na construção de cidades amigas das crianças. In D. Paiva & M. Silva (Eds.), *Livro de Resumos II Encontro Luso-Brasileiro de Geografias Emocionais* (pp. 90-91). Universidade de Lisboa.
- Monteiro, J., Ribeiro, V., Azevedo, A. & Bandeira, M. (2023b). Mapear o intangível: aplicação de sistemas de informação geográfica participativos na (co)construção de cidades amigas das crianças. In H. Pina, F. Martins & K. Varagas (Eds.), *The Overarching Issues of the European Area, Moving towards efficient societies and sustainable ecosystems* (pp. 250-262). Faculdade de Letras da Universidade do Porto. ISBN 978-989-9082-88-5. <https://doi.org/10.21747/978-989-9082-88-5/ovea18>
- Seixas, P. C., Baptista, L., & Dias, R. C. (2020). Sociometrias territoriais de participação cidadã: mapas de Kernel como ferramenta de apoio ao planeamento estratégico municipal. *urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana*, 12, e20190116. <https://doi.org/10.1590/2175-3369.012.e20190249>
- Teles, P. (2014). *A Cidade das (i)Mobilidades. Manual técnico de Acessibilidade e Mobilidade para Todos*. MPT.
- Toricelli, G. (2019). El mapa, la ciudadanía y la participación. In Pessoa Colombo, V., Bassani, J., Toricelli, G., & Araújo, S. (Orgs.), *Mapeamento participativo: tecnologia e cidadania* (pp. 12-20). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
- UN-Habitat (2004). *The global campaign on urban governance*. UN-Habitat.
- UN-Habitat (2016). *New Urban Agenda*. UN-Habitat.
- UN-Habitat (2022). *World Cities Report*. UN-Habitat.
- World Bank (2015). *World Inclusive Cities Approach Paper*. The World Bank Group.

Fostering diversity, inclusion, and sustainability in the labour market for all: The case of supported employment models

Ana Luísa Martinho, Joana S. Marques

¹ CEOS.PPorto/ISCAP – Politécnico do Porto & Associação A3S, Portugal, E-mail: anamartinho@iscap.ipp.pt ; ² Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, CIES-Iscte & Associação A3S, Portugal, E-mail: joana.marques@iscte-iul.pt

Abstract: A key objective of the Agenda for Sustainable Development is to achieve full and productive employment and decent work for all. However, not only we are far from the notion of "decent" in face of work precarisation trends worldwide, but are also far from including "all" in this ambition. A wide range of vulnerable or disadvantaged groups continues to be excluded. This exploratory paper argues that more diverse and inclusive labour markets play a pivotal role in achieving sustainable development goals, fostering democratisation, reducing inequalities and achieving ecological sustainability. By analysing the field and its actors, models and practices, at the intersection of the public, private and social sectors, our research presents preliminary findings suggesting that supported employment for persons in situation of vulnerability fosters sustainable, inclusive, and decent work.

Keywords: decent work, social and labour integration, diversity and inclusion, supported employment. Sustainable Development Goals.

Título: Promover a diversidade, inclusão e sustentabilidade no mercado de trabalho para todas as pessoas: O caso dos modelos de emprego apoiado

Resumo: Um objectivo chave da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável é alcançar emprego pleno e produtivo e trabalho digno para todos. No entanto, não apenas estamos longe da noção de "digno" face às tendências de precarização do trabalho a nível mundial, como também estamos longe de incluir "todos" nesta ambição. Um vasto leque de grupos vulneráveis ou desfavorecidos continua a ser excluído. Este artigo exploratório argumenta que mercados de trabalho mais diversos e inclusivos desempenham um papel fundamental na conquista dos objectivos de desenvolvimento sustentável, fomentando a democratização, reduzindo desigualdades e alcançando sustentabilidade ecológica. Ao analisar o campo e os seus actores, modelos e práticas, na intersecção dos sectores público, privado e social, a nossa investigação apresenta resultados preliminares que sugerem que o emprego apoiado para pessoas em situação de vulnerabilidade promove trabalho digno, inclusivo e sustentável.

Palavras-chave: trabalho digno, inclusão sociolaboral, diversidade e inclusão, emprego apoiado, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Título: Promoviendo la diversidad, inclusión y sostenibilidad en el mercado laboral para todas las personas: El caso de los modelos de empleo apoyado

Resumen: Un objetivo clave de la Agenda para el Desarrollo Sostenible es lograr el empleo pleno y productivo y trabajo digno para todos. Sin embargo, no sólo estamos lejos de la noción de "digno" ante las tendencias de precarización laboral en todo el mundo, sino que también estamos lejos de incluir a "todos" en esta ambição. Un amplio rango de grupos vulnerables o desfavorecidos continúa siendo excluido. Este artículo exploratorio argumenta que mercados laborales más diversos e inclusivos desempeñan un papel fundamental en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, fomentando la democratización, reduciendo desigualdades y logrando la sostenibilidad ecológica. Al analizar el campo y de sus actores, modelos y prácticas, en la intersección de los sectores público, privado y social, nuestra investigación presenta hallazgos preliminares que sugieren que el empleo apoyado para personas en situación de vulnerabilidad fomenta un trabajo digno, inclusivo y sostenible.

Palabras clave: trabajo digno, inclusión sociolaboral, diversidad y la inclusión, empleo apoyado, Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Introduction

The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member States in 2015, constitutes an urgent call for action to address critical issues of our times. Among its 17 Sustainable Development Goals (SDGs), SDG 8 – “Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all” – holds paramount importance as it interconnects and directly contributes to all other SDGs. In particular, we refer to target 8.5, which aims to achieve “full and productive employment and decent work for all women and men, including for young people and persons with disabilities, and equal pay for work of equal value” (UN, 2015, pp. 23 and 24).

Despite the universal recognition of the right to work, a wide range of groups classified as vulnerable or disadvantaged¹ still lacks adequate assurance of this fundamental right. Our central argument asserts that fostering more diverse and inclusive labour markets is crucial in attaining other development goals, such as promoting greater democratisation, reducing inequalities and achieving ecological sustainability. Various initiatives worldwide focused on the work integration of persons in situation of vulnerability provide compelling evidence supporting this argument, and they contribute to social innovation that drives sustainable development.

The methodological approach employed in this qualitative and exploratory study is founded upon direct observation of a Portuguese community of practice, which consists of professionals specialising in social and labour integration. These observations were conducted between January 2020 and June 2023, during bi-monthly sessions attended by professionals from social economy organizations and public sector institutions. The purpose of these gatherings has been to facilitate the exchange and discussion of strategies and challenges related to the successful integration of various vulnerable groups into the labour market. As participants within this ongoing community of practice, our research team closely monitored the interactions among professionals during a variety of initiatives, including online presentations, study visits, and face-to-face conferences. The culmination of these extensive observations has provided valuable insights for the present exploratory analysis of the field, its key stakeholders, and the prevailing models and practices.

While the paper primarily focuses on the Portuguese reality, it also considers the broader European framework, aiming to address three interconnected levels in promoting diversity and inclusion in labour markets: the policy level, the private sector, and the social economy, with a specific emphasis on Work Integration Social Enterprises (WISEs).

¹ According to the Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market, there are several categories of vulnerable adults (Official Journal of the European Union, 2014, p. 17): “worker with disabilities” means any person who: (a) is recognised as worker with disabilities under national law; or (b) has long-term physical, mental, intellectual or sensory impairment(s) which, in interaction with various barriers, may hinder their full and effective participation in a work environment on an equal basis with other workers; “disadvantaged worker” means any person who: (a) has not been in regular paid employment for the previous 6 months; or (b) is between 15 and 24 years of age; or (c) has not attained an upper secondary educational or vocational qualification (International Standard Classification of Education 3) or is within two years after completing full-time education and who has not previously obtained his or her first regular paid employment; or (d) is over the age of 50 years; or (e) lives as a single adult with one or more dependents; or (f) works in a sector or profession in a Member State where the gender imbalance is at least 25 % higher than the average gender imbalance across all economic sectors in that Member State, and belongs to that underrepresented gender group; or (g) is a member of an ethnic minority within a Member State and who requires development of his or her linguistic, vocational training or work experience profile to enhance prospects of gaining access to stable employment”.

The main findings of the article underscore the pressing need for policies and practices that address the intersectional challenges of diversity and inclusion in the labour market as central for advancing the global pursuit of sustainable development, making the case for supported employment. By embracing the complexity and diversity of profiles that enrich both professional and societal contexts and reframing groups commonly labelled as “vulnerable” in terms of their unique potentialities and resources, this approach contributes to a new paradigm of sustainable development – one that respects a pace more aligned with planetary boundaries, while simultaneously reducing inequalities and democratising societies.

1. The paradoxes of the centrality of work and decent work

Decent and inclusive work is a pillar of international, European and national (in this case, Portuguese) strategic guidelines. On the global agenda, the promotion of decent work has been one of the main objectives of the International Labour Organisation (ILO) since 1999, defined as work carried out in conditions of freedom, equity, security and human dignity. Decent work is legally recognised as a universal right and it still occupies a central place in the literature and in people’s discourses (Dejours & Deranty, 2010; Lopes, 2023), and it has been targeted as a central objective of the Agenda for Sustainable Development. However, with six years ahead to reach 2030, this goal is far from being granted. On the one hand, global trends deregulating labour rights threaten the possibilities of accessing decent and meaningful work (Schaffer & Streeck, 2013). On the other hand, for a wide range of groups classified as vulnerable or disadvantaged, it has never been assured in the first place.

The state-of-the-art regarding the work inclusion of people in vulnerable situations indicates that the complexity of this issue requires the development of integrated policies and practices (including social, labour and health policies and the articulation between public services, social economy organisations and employers) so that they can have a cohesive path towards a decent and lasting insertion in the labour market (Heidenreich & Rice, 2016). However, coordinated service provision would require profound changes to national and local governance structures (Heidenreich & Aurich-Berheide, 2014).

In the Portuguese case, there is still no truly integrated policy for social and work inclusion. Several measures of social support, training and/or employment coexist, but in a fragmented and precarious way, often with a perverse effect on people’s enclosure between unemployment and short experiences in informal or secondary labour markets, through cycles that are more vicious than virtuous. Yet, the country has a history of social innovation. In the 1990s, there was the transfer of good practices from the then-flourishing fields of local development, under the European Leader programme, resulting in measures such as the social employment market (1996), work integration enterprises (1998-2015), or territorial networks for employment (1998).

Social economy organizations on the ground break paths through dispersed and fragmented policies, in what has been called “de facto WISEs”, that is, organizations that integrate vulnerable people to work using legal forms that have not been designed specifically for WISEs. Within the scope of the Portuguese community of practices of Professionals for Social and Labour Integration, it was possible to identify a set of *de facto* WISEs and to generate the hypothesis that this paper aims to discuss in an exploratory manner: organizations supporting the work inclusion of persons in situation of vulnerability

develop approaches with great potential for social innovation contributing to achieving sustainable, inclusive and decent work.

2. Driving diversity and inclusion in the labour markets: an exploratory mapping of the field and the actors

Driving transformational change in diversity and inclusion comes from multiple sources (ILO, 2022). The main actors in this field include, but are not limited to, the following: (1) the public sector, which establishes the policies, laws, agendas and programmes; (2) the private sector, considering management practices of enterprises addressing inclusive recruitment and workplace diversity in the open labour market (3) the social economy organizations and their professionals, which develop practices specifically targeted at groups in situations of multiple vulnerabilities.

Historically, from the point of view of the public sphere, in the face of the social question of capitalism, which systematically has excluded sections of the population and threatened social cohesion, the emergence of Western Welfare States in the 19th century attempts to guarantee minimal levels of social protection (Castel, 1995). Its realisation reached higher standards with the economic prosperity after the Second World War and the consolidation of modern democracies, especially in the more developed European countries. After this period of economic prosperity, and in a context of consolidation of the European model, it became increasingly evident that economic progress had not fulfilled its promises in terms of social development and that poverty and social exclusion remained. The crisis of the 1970s was thus a turning point in the social approach of the European guidelines. Countries' attention began to focus on combating poverty and the first efforts to do so began to appear.

In the European context, WISEs have developed progressively, and in many cases spontaneously, showing enormous variability from country to country and region to region, according to the different national and regional traditions of action by public authorities and civil society organisations. Their main objective is “the social and professional integration of individuals who through their exclusion and their relegation to a marginal role in society have fallen victim to increasing social and professional handicaps”, as defined by the umbrella organization ENSIE - European Network of Social Integration Enterprises².

The following is a historical review of the structuring of the field, closely following the emblematic works of the late 1990s by Estivill et al. (1997), Defourny et al. (1998) and Lipietz (2001), who reflect in depth on various European contexts. In Belgium, France and Italy, WISEs are tried and tested experiments, some consolidated and others emerging. In Spain, this process, although less structured, is marked by a tendency to recognise and frame the new dynamics of the social and solidarity economy at the regional level of public policies, and has been increasingly recognised at the National level of policymakers. Particularly in Belgium, France and Italy, throughout the 1980s and 1990s, these initiatives developed became more professional and were recognised through their own legal status, namely the status of Integration Enterprises, in the framework of the introduction of activation policies. This recognition was the result of interactions between the dynamics of public authorities and initiatives by civil society organisations. In addition to this recognition, the public authorities promoted a set of active measures that went through several orientations, particularly a strong investment in vocational training and a strong

²See: <https://www.ensie.org/wises-data/what-are-wises>.

experimentation of new methodologies and approaches to training and professional integration.

During the last decades of the 20th century, the quest for answers to the problem of social and professional integration of people in vulnerable situations intensified and diversified throughout Europe. It is from this new generation of active social policies that the concept of "insertion/integration becomes a keyword" (Hespanha, 2008, p.5). Governments search for different ways to deal with the major challenges of the labour market, along with societal changes such as population ageing, changes in family structures (Sarfati & Bonoli, 2002) or the refugee crisis, to mention only the most structural ones. Measures directly orientated towards professional insertion and measures for the development of skills competencies and the increase of qualifications are implemented (Oliveira das Neves & Graça, 2000). The success of modern welfare states depends on the relationship and interaction between social protection and employment policies (Sarfati & Bonoli, 2002).

Oliveira das Neves and Graça (2000) identify the different sets of responses that emerge at this time. The first set corresponds to career guidance measures, mainly targeting young people in their transition to the labour market, through the creation of follow-up services for young NEETs (Denmark and Sweden) or job search services (United Kingdom, Denmark and Luxembourg). A second type corresponds to measures encouraging entrepreneurship and self-employment (especially developed in the Southern countries), including technical and financial counselling services. A third set of measures are "work experience support measures", through subsidised work with hiring support for employers (notably quota systems for the integration of people with disabilities), training and work experience measures (throughout Europe, but especially in Belgium and Sweden) and sheltered employment schemes (targeted at people with disabilities).

In addition to these measures of direct influence on the social and labour integration of people in vulnerable situations, a set of anti-discriminatory social protection legislation has also emerged (Oliveira das Neves & Graça, 2000). The right to non-discrimination is recognised internationally, namely in the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations Convention on Civil and Political Rights, the United Nations Convention on Economic, Social and Cultural Rights, the United Nations Convention on the Elimination of Racial Discrimination and the ILO Convention No. 111. At the European level, the various Member States are beginning to legislate along European Union lines, the so-called positive discrimination measures and other European law measures on non-discrimination.

Hence, the private sector is also a main actor in the field of diversity and inclusion, shaping the labour market through recruitment and management practices, as recognised in the approaches of *Strategic Diversity Management* and *Diversity and Inclusion Management*. The growing diversity of labour markets has led, since the 1990s, with the pioneering studies of Cox and Blake (1991), to the development of the theme of diversity management and its implications for the competitiveness of organisations. Indeed, the scientific literature is already considerable regarding the benefits of strategic diversity management. Chidiac (2020) presents a wide range of studies on the subject, which show tangible results in terms of improving organisational performance, increasing competitiveness and reducing turnover, as well as less tangible results in terms of improving the working environment, the relationship between employees and employer/management, and talent retention.

The argument in favour of decent and inclusive work is not only about the rights defended in a wide range of international standards, but also has repercussions in terms of social cohesion, as well as economic and financial benefits for employers. Indeed, the approach of Strategic Diversity Management in the workplace is based on the realisation of the added value of this diversity. Thus, the maximisation of difference is advocated, i.e. the transition from diversity management to the effective inclusion of the potential of diversity in human resources, through the creation of specific and specialised procedures tailored to the organisation (Chidiac, 2020). It is a question of conceiving this theme as a process that goes from diversity to inclusion. It begins with recognising the benefits of diversity - by implementing Human Resource Management and Development processes that ensure the right to equality and non-discrimination - and continues to the dimension of inclusion - by favouring an individualised approach to the specificities of each person (Kirton & Greene, 2000). While maintaining the focus on equal opportunities, the Diversity and Inclusion Management approach seeks to go beyond Strategic Diversity Management by combining a management approach focused on individuality and, as such, on the capabilities of each employee.

Thus, we can affirm that the theme of Diversity and Inclusion is increasingly visible politically and scientifically. This is reinforced in the ILO report published in April 2022 and entitled "Transforming enterprises through diversity and inclusion". This report rightly distinguishes between the concepts of equality, diversity and inclusion: *equality* aims to ensure that every person can thrive in and through work, experiencing equal opportunities; *diversity* in the workplace refers to similarities and differences related to personal characteristics (such as age, disability, gender, gender identity, ethnicity, religion, sexual orientation, people living with HIV), as well as values, responsibilities, hierarchical levels and roles; and *inclusion* is considered relational, i.e., it concerns the person's experience of the workplace and their sense of belonging.

Finally, in this field, social economy organisations historically play a central role in the social and professional integration of people at the margins of the labour market (Bengoetxea Alkorta & Fajardo García, 2020). Since the second half of the 1970s, there has been increasing attention to initiatives for the integration of people in vulnerable situations, i.e., inclusive employment centred on the social economy (Defourny et al., 1998). In the 1990s, in a study promoted by the European Commission (Estivill et al., 1997), WISEs were considered an effective instrument to combat poverty and social exclusion. It is in the context of individualised social support that initiatives are developed to support enterprises in their educational and socialising role (Ebersold, 2001), in a logic of insertion through economic activity. These initiatives seek to combine the integration of people considered to be outside the labour market with the development of productive activities that generate economic results. At the same time, they are part of a logic of measures to promote local development (Ebersold, 2001). Thus, in different European countries, a diverse set of insertion responses through economic activity emerges. At the European level, and despite the considerable differences among contexts, we can affirm that the field of social and labour integration of people in vulnerable situations has been consolidated. It is worth mentioning the foundation, in 2001, of the European Network for Social Integration Enterprises (ENSIE) which represents the interests of regional and national networks of WISE "striving for more inclusive and integrated forms of employment at European level". ENSIE brings together 29 social economy organisations representing 21 European countries.

Despite the conceptual polysemy, there is a common intention at the European level to address the problem of access to the labour market for all people. In this sense, the Lisbon Strategy represents a milestone with regard to employment policies aimed at marginalised groups in the labour market (Kerschbaumer & Boost, 2021). Active labour market policies seek to increase access to the labour market for disadvantaged groups by encouraging hiring and tackling barriers to accessing work (van der Zwan & de Beer, as cited in Bonoli, 2011). Integration policies shape the entire practice of professionals intervening in the field of labour insertion, which is itself also structured according to existing policies. We can say that integration policy measures foresee, organise and generate the trajectories and itineraries of the beneficiaries (Castra, 2003).

3. Supported employment – models and practices

The policies aiming to integrate people in vulnerable situations into the labour market vary according to the social-historical context as well as the approach adopted. Indeed, traditional approaches of vocational rehabilitation and reintegration remain characterised by their poor outcomes in terms of professional integration, particularly in an overstretched job market. In Portugal, measures such as Professional Internships, Employment-Insertion Contracts and Vocational Training prove to be ineffective in the effective and decent integration into the regular labour market (Hespanha & Caleiras, 2017). In contrast, supported employment is of considerable interest because of its higher efficiency according to the convergent results of a large number of studies (Pachoud & Allemand, 2013). This approach recognises that the work situation is the most favourable framework to develop skills, from a work-based learning perspective. Indeed, Roblot and Semedo (2018) systematise some of the potentialities that *Apprentissage en Situation de Travail* (Work-based Learning) has revealed regarding the progress of the person, namely through trial and error and self-assessment.

As it is a pedagogical modality that recognises the real work context as a potential for learning and developing skills, it also allows to give meaning to skills by highlighting their usefulness (Roblot & Semedo, 2018). Supported employment is based on a framework that translates into a set of principles of intervention with the supported person. As a polysemic concept and a complex reality (Paul, 2020), the concept of support has evolved significantly in recent years. Until the end of the 1970s, the dominant concept was that of *social suivi*, passing to that of social support in the early 1980s, being extended to the field of integration in the 2000s (Boulayoune, 2012; Lima & Trombert, 2017; Divay, 2012). In fact, in the 1990s, there was a massive and widespread use of the concept of support in various sectors - education, training, health, guidance, among others -, moving it away from a therapeutic logic (Paul, 2020). A concept that, until now, belonged to the realm of everyday life, gains a professionalising dimension (Paul, 2020) and, as such, is covered with theoretical-conceptual assumptions. In fact, support becomes social, with the reinforcement of social aid measures and, for instance in France, already includes supporting measures. The main principles of this approach are the individualised support; the empowerment of the supported person, reinforcing his/her self-determination; and the proximity between the client and the professional (Martinho, 2022; Paul, 2020; Pierrefeu & Pachoud, 2014; Castra, 2003; Ebersold, 2001). This professional acts as a job coach and guides the client to access, return to employment and have success in the regular labour market.

Historically, policy orientations in supporting labour market integration have shifted from sheltered employment models to supported employment models. Portugal is paradigmatic of this evolution since it currently has neither supported employment neither Work Integration Social Enterprise policy measures. Based on the reality observed, namely in the community of practice composed of job coaches, we have adapted Pachoud and Allemand (2013) proposal for classifying supported employment models. Figure 1 classifies the practices into three main models: i) the sheltered employment model - which corresponds to permanent employment enclaves; ii) the transitional employment model - which corresponds to the gradual development of skills for the regular labour market; iii) the supported employment model - through labour market intermediaries. The transitional model finds similarities with the sheltered model, because it is based on the selling of goods and services. It also finds similarities with the matching between supply and demand in the labour market, because of its focus on being a stepping stone to the regular labour market.

Figure 1. Supported employment models

Source: Adapted from Pachoud & Allemand (2013)

We proceed in this section to discuss a set of measures based on these three models and illustrate the practices of practitioners – as job coaches – who are part of the analysed community of practice.

3.1. The sheltered employment model

Before 1998, sheltered employment was the prevailing model in Europe, but there is now a trend towards community employment and the use of active labour market involvement strategies (Beyer et al., 2010). Sheltered workshops are among the proposed models to address the right to work and diversity of support needs of persons with disabilities. Broadly, the notion of sheltered workshops refers to work settings foreseen specifically for employing persons with disabilities, or where workers with disabilities are disproportionately represented when compared with those without disabilities. There are two main types of sheltered workshops: *traditional sheltered workshops* provide long-term permanent places of employment for people with disabilities, outside the open labour

market; *transitional sheltered workshops* aim to provide people with disabilities with the support and skills needed to transition to the regular labour market.

Debates on sheltered workshops have particularly focused on the statute of these workers in the face of the open labour market. Early debates in the U.S. have questioned whether sheltered workshops actually *accommodate* persons with disabilities (by adapting the workstation, job structure and work environment and providing training to maximise their proactive capacity and potential) or *exploit* these persons (by restraining their rights, such as the right to live in the least restrictive environment and the right to earn a decent income) (Whitehead, 1979). In the EU context, there is a wide diversity in terms of the legal status of people employed in sheltered workshops, which might differ from that of the open labour market, with an impact on salary norms and other rights (Hammersley, 2021). Most EU countries (Austria, Croatia, Portugal, Estonia, Cyprus, France, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, and Spain) entitle persons with disabilities to the same level of wage protection as other workers so that they cannot receive less than the minimum wage. However, in many countries, disabled workers employed in sheltered employment schemes (or similar) are excluded from this protection/entitlement to the minimum wage. For example, in Austria, the occupation of disabled people in sheltered workshops is not considered employment, although they go to work on a regular basis and produce goods or services – instead of having a wage for their work, they only get paid pocket money.

Another question that has been raised concerns the fact that people with intellectual disabilities, by being placed in sheltered work, can remain segregated and excluded from their wider communities (May-Simera, 2018). This idea comes from the sheltered workshops being facilities protected from regular work settings, often in isolated places. Yet, it is hard to make comparisons between sheltered workshops and other work forms, once sheltered workshops continue to be regarded as therapeutic or rehabilitative.

More recently, the issue of participation in society by persons with disabilities has also been raised in relation to sheltered workshops. An ethnographic study of sheltered workshops in the Netherlands and Portugal (Sebrechts & Tonkens, 2023) has questioned the meaning of the ideal of participation from the perspective of people with intellectual disabilities, analysing how it is experienced inside sheltered workshops and to what extent it offers meaningful experiences of participation. This study shows that the three aspects of participation that people with disabilities value cannot be easily reconciled: the Dutch context is focused on *having a choice* (what you do for yourself), while the Portuguese one is focused on experiencing *social interaction* and *making a contribution*, both failing the other dimension.

From another standpoint, stakeholders in this field have argued that “rather than opposing sheltered and mainstream forms of employment, they could be seen as various options that a worker with a disability could get support from over his or her career pathways” (D-WISE Network, 2020). The Academic Network of European Disability Experts (ANED) asserts that sheltered employment is, for many people with disabilities, the only possibility of obtaining employment, especially for those who are perceived as having a reduced work capacity or who are unable to find employment in the open labour market. In some cases, employment in a sheltered workshop will reflect the free choice of persons with disabilities. However, in many cases, people may feel or know that they have no choice but to accept a placement in a sheltered workshop, whether this is against their wishes or not (Waddington et al., 2018).

Centros Especiales de Empleo is a Spanish public policy which has been recognised since 1982, by Law 13/1982 of 7 April on the social integration of the disabled. In its article 41, it is stated that people with disabilities whose incapacity makes it difficult for them to enter the labour market must be professionally integrated into Special Employment Centres. People access these centres via employment centres and are referred to this protected employment policy measure. The person with disabilities integrated into a Special Employment Centre signs an employment contract for an indefinite period. The main objective of the Special Employment Centres is to carry out a productive activity, with the aim of ensuring paid employment for persons with disabilities (Art. 42). The Special Employment Centres have undergone legislative changes since their recognition in 1982 (Rodrigues González, 2020; Pachón, 2020). We highlight, in 2013, Royal Legislative Decree 1/2013, of 29 November - of the consolidated text of the General Law on people with disabilities and their inclusion in the labour market - and, in 2017, Law 9/2017 - of creation of the Special Employment Centres of social initiative. These are promoted and owned more than 50% by one or more public or private entities, non-profit or that have their social character recognised in their statutes. In Portugal, in 1983 (Decree-Law no. 40/83, of 25 January), the measure – *Centro de Emprego Protegido* – was enacted as a sheltered workshop. Those productive structures are oriented to support people with disabilities and incapacity, as well as people with reduced working capacity. Although the measure is no longer active, the productive structures that were set up remain in operation. One of the members of the community of practice of professionals for work integration considers that this measure has revealed great results over the years. In fact, we could even observe directly the integration of different workers with disabilities that have been integrated for over 20 or 30 years. Those workers are very productive, but their health situation, namely regarding mental health and cognitive disability, makes daily labour life unstable. According to the job-coach, this instability would have made it difficult to maintain such a long-term employment relationship in the regular labour market.

3.2. The transitional employment model

Different models of WISEs serve the purpose of skills training and as a stepping stone for integration into the regular labour market. The common idea of the different models is that in WISEs people will have training and will have the opportunity to practice and to improve their employability skills. For instance, in France, Austria, Spain and Portugal, it has been legislated as a transitional employment model, mostly through on-the-job training.

In France, there is a range of measures to create enterprises for the work integration of vulnerable groups, such as WISEs – which operate in the commercial sector with a social purpose, through productive activity, *atelier* and *chantier d'insetion* – which offer a professional activity to unemployed people facing social and professional issues (Dewandeler et al., 2021). Those are different measures for specific target groups and pathways into the regular labour market, from the far away to the closest to employment.

In Austria, there are mainly three types of social enterprises: *Sozialökonomischer Betrieb* (socio-economic enterprises), *Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte/Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaften* (non-profit employment projects/companies) and *Arbeitstrainingszentrum* (work training centres). More recently, some studies focus on ECO-WISEs in Austria that are defined by their ecological orientation (Anastasiadis, 2017). The main difference between these three types of enterprises lies in the financial

guidelines defined by the Austrian Labour Market Service for each type of enterprise (Gruber, 2003). Anyway, there is strong government intervention in policy and funding, with a clear focus on the transition model for the regular labour market (Associação A3S, 2016).

In Spain, WISEs are legislated (Ley 44/2007, de 13 de diciembre) and also correspond to an insertion model of transitional employment model into the regular labour market. The national law aims to establish a legal environment that promotes the labour insertion of people in situations of social exclusion (Art. 1). Like the regulations of the pioneering autonomous communities, Law 44/2007, of 13 December, establishes that the activities carried out by the Insertion Companies must have an economic nature of production of goods and services, whose social purpose is the integration and training of people in situations of vulnerability as a transition to integration into the regular labour market (Elizaga, 2016). Thus, it is also a transitional model, lasting between 1 and 3 years (Art. 15), and the monitoring methodology is explained through a socio-labour insertion itinerary (Art. 3). Calavia (2020) also classifies integration companies as labour market intermediation agents.

Portugal presents a peculiar situation in the European context regarding the legal recognition of the public policy measure of WISE (Quintão et al., 2018). In fact, from 1998 to 2015, there was a formal Law of Insertion Companies in force in Portugal, embodied in Ordinance No. 348-A/98, 18 June. This measure was assumed as an active employment policy. It was aimed at vulnerable groups in relation to employment, namely: people with low qualifications and self-esteem, lack of a support system, as well as specific health problems and/or drug addiction (Preamble to Ordinance No. 348-A/98, 18 June). It was a transitional model, in which the mentee was for a period of up to six months in training and up to two years with a labour contract in the WISE.

Although the legislation is no longer in force, some of the job coaches who are part of the community of practice have set up what could be considered businesses for inclusion. Faced with the lack of specific measures for WISEs, productive units have been created whose main objective is to develop employability skills and prepare people for effective integration into the labour market. Some social economy organisations that support these target groups create social and inclusive businesses as incremental activities, others even create enterprises with their own status. One of the community of practice members created a classic commercial enterprise in order to achieve the objective of the economic dimension. However, this enterprise, not being considered social, does not differ from those operating in the profit sector, and therefore did not have access to support for the development of its social activity. As a result, and due to the paradox between the pursuit of social and economic objectives, it was forced to close its activity, and it was not possible to continue in the regular market, in competition with capitalist companies. In fact, in a company dedicated to the integration of people in vulnerable situations, not only professionals from the productive and management areas are needed, but first of all, job coaches who ensure the pedagogical and social dimension of the enterprise. Thus, despite the success of the company in relation to demand, the lack of subsidies to support women who were away from the labour market became unsustainable. In addition, the professionals also experienced difficulties in the management of the enterprise, since the basic training of the team is in the areas of social sciences. Even for the social and inclusive businesses, the job coaches mentioned that

they face a range of formal barriers, regarding the legal framework to be able to sell goods and also the way they can remunerate the workers.

3.3. The supported employment model - Labour Market Intermediaries

The last model is the one that is recognised as the most inclusive. It corresponds to an approach based on supported employment and follow-up after the integration into a regular enterprise, but also the idea of diversity and inclusion of each company.

Some countries (e.g. Belgium, Italy) have regulated their Work Integration Social Enterprises as permanent jobs in the regular labour market. Those organisations have a mix-audience of workers – disadvantaged and non-disadvantaged workers. In fact, the Italian social cooperatives (Law No. 381 of November 1991) type B are recognised as organisations dedicated to promoting the integration of disadvantaged workers into the labour market through real activities of production of goods and services aimed at private consumers or public entities (Borzaga et al., 2017; Fajardo García, 2013). Belgium legislation varies from one region to another, but for instance the Wallonie has implemented the measures *Work Integration Social Enterprises* and *Employment development Initiative in the sector of proximity services with social purposes*³. There is a strong social economy movement and a strong partnership with the state. After extensive experimentation and coexistence of different models, the predominant model nowadays involves creating permanent jobs for the disadvantaged. It is possible to externalise the function of job coach into specialised networks, because there are public funds to finance mainly wages of people in the integration process and also job coaches (Associação A3S, 2016).

Those kind of organisations can be classified as labour market intermediaries – as organisations that stand between candidates and employers (Cooney et al., 2022; van Berkel et al. 2017). These labour market intermediaries are precisely dedicated to support people in vulnerable situations towards increasing autonomy in a path that aims to end with work integration in the regular labour market. As they specialise in the labour market integration of people in vulnerable situations, they are an important partner for employers, in particular because of their specific know-how and the possibility of reducing the costs of the recruitment and selection process (Bonet et al., 2013; van Berkel et al., 2017). Labour market intermediaries provide counselling services for candidates and also for regular companies, as it is the case of the specialised networks in Belgium.

Some countries seek to diversify these models, for example, in Spain, the *Centros Especiales de Empleo* (Special employment centres) can also have *Enclaves de laborales*. *Enclaves laborales* which are a public policy for the employment of people with disability (Royal Decree 290/2004, of 20 February 2004). This measure aims to promote the transition from employment in *special employment centres* to employment in companies in the regular labour market for people with disabilities. These people carry out productive activities in a company, but they are supervised all the time by a job coach.

By way of illustration, and because it is precisely an intervention methodology that works both on the supply side and on the programme side, we highlight the *Incorpora* programme. This programme was launched in Spain in 2006 and implemented in Portugal in 2017, financed by private actors - *La Caixa Foundation*, with *Banco BPI* and *CaixaBank*. It is a mechanism specifically geared towards the work integration of people in vulnerable

³ Originally in French, *Entreprises d'insertion* and *Initiative de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale*.

situations, whether they are employees or self-employed. It is, however, essentially an intermediation programme between the business community and beneficiaries at risk of vulnerability. In addition to the job coach function, the programme also includes the function of prospecting for potential employers.

In Portugal, the employment and social policy paradigm is very clear, with a total shift towards the regular labour market. With the extinction of previous measures such as WISE or the sheltered employment centres, now the focus is on employment in the labour market with some support measures to the hiring and to oblige hiring diverse human resources.

Decree-Law no. 290/2009 of 12 October lays the foundations for the so-called open market-supported employment measure. This is aimed at employers of people with disabilities and reduced working capacity (not less than 30% and not more than 90%), in supported employment. It aims to promote the exercise of professional activity and the development of personal, social and professional skills, for a duration of 36 months, potentially extendable annually.

In line with the international trend, in Portugal, policies are oriented towards the supply side, namely Law No. 4/2019⁴, 10 January, which is paradigmatic of this approach. This law defines employment quotas, in the private sector, for people with disabilities, with a degree of disability equal to or greater than 60%, covering medium and large companies (more than 1% in medium-sized companies and more than 2% in large companies).

For other groups in vulnerable situations, besides people with disabilities, policies are mainly aimed at supporting counselling work and matching supply and demand. All members of the community of practice work as counsellors and as bridges between candidates and employers. They act as labour market intermediaries. Most of them referred that employers are unfamiliar with the target groups of insertion, manifesting in some cases initial prejudice in joint work and intermediation. The job coach therefore plays a role in deconstructing stereotypes, in particular by clarifying the capabilities of the people they support, as well as by providing support for hiring. They therefore play an educational and awareness-raising role. Calling for employers' social responsibility and/or advocating for the advantages of Diversity and Inclusion in the labour market are indeed roles played by integration agents, along with matching supply and demand.

4. Contributions towards sustainable, inclusive and decent work

The conclusion of this exploratory research highlights the importance of reframing target groups commonly labelled as vulnerable not solely in terms of their needs and weaknesses but also in terms of their capacities and potentialities, such as resilience and creativity, developed in adverse contexts. It advocates for a shift away from the deficit logic and recognises the complexity of individuals' profiles by combining their specific needs with their unique resources. Emphasising a decent and inclusive labour market should not merely focus on equal opportunities for all, but also on embracing the diversity of profiles that enrich both professional and societal contexts. This also implies that any model should take into account the intersectionality of situations that supported persons face. For instance, European and national statistics show that women with disabilities face even more barriers than men, both in terms of access to education and to employment (Pinto &

⁴ This law defines employment quotas, in the private sector, for people with disabilities, with a degree of disability equal to or greater than 60%, covering medium and large companies (more than 1% in medium companies and more than 2% in large companies).

Pinto, 2023). Moreover, the potentially slower rhythms of people in vulnerable situations and of supported employment frameworks contributes to a new paradigm of sustainable development that prioritises eco-social sustainability over continuous growth.

Based on a model of activation of the labour market and people in unemployment, the monitoring of people who are not in the labour market is of greater importance. Portugal has shown progress in addressing the labour market integration of individuals with complex needs, following a trend observed internationally. The country has implemented policies, such as employment quotas for people with disabilities, and there has been an increase in attention to diversity and inclusion issues.

The involvement of employers in employment policies has become a global trend, where corporate social responsibility plays a significant role (see Commission of the European Communities, 2001). Entities dedicated to the intermediation between supply and demand, such as Intermediation Agencies, are gaining visibility in facilitating the inclusion of vulnerable individuals into the labour market. Their specialised expertise in supporting people in vulnerable situations is crucial for employers, as it helps reduce recruitment and selection costs.

Overall, the analysis we have advanced in this paper underscores the pressing need for policies and practices that address the intersectional challenges of diversity and inclusion in the labour market. Beyond these concerns, it is imperative that such efforts also address the issues of precarious and limited employment opportunities. A labour market that includes a diversity of profiles, resources and rhythms of people contributes towards making work more sustainable, inclusive and decent to all, and should be viewed as integral to achieving not just the aims of SDG 8, but also the broader ambitions of the 2030 Agenda for Sustainable Development, related to reducing inequalities, promoting greater democratisation, and achieving ecological sustainability. In sum, this article advocates for a paradigm shift in labour market policies and practices, recognising the potential and unique contributions of individuals in vulnerable situations and aiming for a labour market that benefits everyone. Ultimately, it recalls that labour is a force for positive transformation and for advancing the global pursuit of sustainable development.

5. References

- Anastasiadis, M. (2017). Work Integration Social Enterprises in Austria – Characteristics, Evolution and Perspectives. *Nonprofit Policy Forum*, 7(4), 541–564. <https://doi.org/10.1515/npf-2016-0008>
- Associação A3S. (2016). *The marketing and coaching functions of work integrated social enterprises (WISE). An exploratory study in 5 European countries*. http://www.evtnetwork.it/wp-content/uploads/2016/11/IO-1_Exploratory-study_Final-Version.pdf
- Bengoetxea Alkorta, A. & Fajardo García, G. (Coord.) (2020). La inclusión socio-laboral de colectivos vulnerables en las empresas de economía social. *CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*, 36, 9-12. <https://doi.org/10.7203/CIRIEC-JUR.36.17247>
- Bonet, R., Cappelli, P., & Hamori, M. (2013). Labor Market Intermediaries and the New Paradigm for Human Resources. *The Academy of Management Annals*, 7(1), 341– 392. <http://dx.doi.org/10.1080/19416520.2013.774213>
- Elizaga, C. A. (2016). Empresas de inserción en la economía social. Herramientas para la inclusión sociolaboral. *CIRIEC-España, Revista jurídica de economía social y cooperativa*, 29, 1-32. <http://ciriec-revistajuridica.es/wp-content/uploads/029-003.pdf>
- Bellostas, A. J., López-Arceiz, F. J., & Mateos, L. (2016). Social value and economic value in social enterprises: Value creation model of Spanish sheltered workshops. *Voluntas*, 27, 367–391. <https://doi.org/10.1007/s11266-015-9554-6>

- van Berkel, R., Ingold, J., McGurk, P., Boselie, P., Bredgaard, T. (2017). Editorial introduction: An introduction to employer engagement in the field of HRM. Blending social policy and HRM research in promoting vulnerable groups' labour market participation. *Human Resource Management Journal*, 27(4), 503-513. <https://doi.org/10.1111/1748-8583.12169>
- van Berkel, R., Caswell, D., Kupka, P. & Larsen, F. (2017). *Frontline Delivery of Welfare-to-Work Policies in Europe. Activating the Unemployed*. Routledge.
- Beyer, S., Urries, F., & Verdugo, M. (2010). A comparative study of the situation of supported employment in Europe. *Journal of policy and practice in intellectual disabilities*, 7(2), 130-136. <https://doi.org/10.1111/j.1741-1130.2010.00255.x>
- Bonoli, G. (2013). *The origins of Active Social Policy. Labour markets and Childcare Policies in a Comparative Perspective*. Oxford University Press.
- Borzaga, C., Salvatori, G. & Bodini, R. (2017). *Social and Solidarity Economy and the Future of Work*. International Labour Office.
- Boulayoune, A. (2012). L'accompagnement: une mise en perspective. *Informations sociales*, 169, 8-11. <https://doi.org/10.3917/inso.169.0008>
- Calavia, M.A. (2020). Las empresas de inserción en España en 2019. *CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*, 36, 131-152. <https://doi.org/10.7203/CIRIEC-JUR.36.17307>
- Castel, R. (1995). *Les métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat*. Fayard.
- Castra, D. (2003). *L'insertion professionnelle des publics précaires*. Presses Universitaires de France.
- Chidiac, E. (2020). *Strategic Management of Diversity in the workplace. A comparative study of the United States, Canada, United Kingdom and Australia*. Routledge.
- Commission of the European Communities (2001). *Green Paper Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility*. Brussels, COM(2001) 366 final. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0366:FIN:EN:PDF%20>
- Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014, Official Journal of the European Union, 2014.
- Cooney, K.; Nyssens, M., & O'Shaughnessy, M. (2022). *Work Integration and Social Enterprises. UNFSSE Knowledge Hub Draft Paper Series*. Edward Elgar Publishing.
- Cox, T.H. & Blake, S. (1991). Managing Cultural Diversity: Implications for Organizational Competitiveness. *The Executive*, 5, 45-56. <https://doi.org/10.5465/AME.1991.4274465>
- Defourny, J., Favreau, L. & Laville, J-L. (Dir.) (1998). *Insertion et nouvelle économie sociale*. Éditions Desclée de Brouwer.
- Dejours, C. & Deranty, J. F. (2010). The centrality of work. *Critical Horizons*, 11(2), 167-180. <https://doi.org/10.1558/crit.v11i2.167>
- Dewandeler, E., Franck, G., Piovano, C., Martinho, A.L., Quintao, C., Azevedo, E. & Roblot, E. (2021). *Guide Apprentissage en Milieu de Travail des Compétences Clés*. Chantier École. <http://hdl.handle.net/10400.26/37384>
- Divay, S. (2012). Les réalités multiples et évolutives de l'accompagnement vers l'emploi. *Revue Informations sociales*, 169, 46-54. <https://doi.org/10.3917/inso.169.0045>
- D-WISE Network - European Observatory for Inclusive Employment and SDGs (2020). *Policy Recommendations*. D-WISE Network https://d-wisenetwork.eu/sites/sed/files/dwise_policy-recommendations.pdf
- D-WISE Network (2019). *International Legislation Overview – Access to work and employment of persons with disabilities in international human rights and labour standards*. D-WISE Network. https://d-wisenetwork.eu/sites/sed/files/dwise_international-policy-overview.pdf
- Ebersold, S. (2001). *La naissance de l'inemployable, ou l'insertion aux risques de l'exclusion*. Presses universitaires de Rennes.

- Ellenkamp, J.J., Brouwers, E.P., Embregts, P.J., Joosen, M.C., & van Weeghel, J. (2016). Work environment-related factors in obtaining and maintaining work in a competitive employment setting for employees with intellectual disabilities: A systematic review. *Journal of occupational rehabilitation*, 26(1), 56-69. <https://doi.org/10.1007/s10926-015-9586-1>
- Estivill, J., Bernier, A. & Valadou, C. (1997). *Las Empresas Sociales en Europa*. Comisión Europea DG V, Hacer Editorial.
- Fajardo Garcia, G. (2013). Las cooperativas sociales. Entre el interés mutualista y el interés general. In M.V. Petit Lavall (coord.), *Estudios de Derecho Mercantil* (pp. 265-280). Tirant lo Blanch.
- Gruber, C. (2003). National profiles of Work Integration Social Enterprises: Austria. *EMES Working Papers*, 03/06. https://www.ess-europe.eu/sites/default/files/publications/files/elexies_wp_03-06_aus.pdf
- Hammersley, H. (2021). *EDF Input to the general comment on CRPD Article 27. European Disability Forum Position Paper*. European Disability Forum. <https://www.edf-feph.org/publications/edf-input-on-article-27-general-comment/>
- Heidenreich, M. & Aurich-Beerheide, P. (2014). European worlds of inclusive activation. *International Journal of Social Welfare*, 23(S6-S22). <https://doi.org/10.1111/ijsw.12098>
- Heidenreich, M. & Rice, D. (2016). Integrating social and employment policies at the local level: conceptual and empirical challenges. In M. Heidenreich & D. Rice (eds), *Integrating social and employment policies in Europe* (pp. 16-50). Edward Elgar.
- Hespanha, P. (2008). Políticas Sociais: novas abordagens, novos desafios. *Revista de Ciências Sociais*, 39(1), 5-15.
- Hespanha, P. & Caleiras, J. (2017). O labirinto das políticas de emprego. *Cadernos do Observatório*, 10. https://www.ces.uc.pt/observatorios/crisalt/documentos/cadernos/Caderno10_Labirinto_politicas_emplo.pdf
- ILO (2022). *Transforming enterprises through diversity and inclusion*. International Labour Office. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_841348.pdf
- Ingold, J. & Stuart, M. (2015). The demand-side of active labour market policies: A regional study of employer engagement in the work programme. *Journal of Social Policy* 44(03). <https://doi.org/10.1017/S0047279414000890>
- Kerschbaumer, L. & Boost, M. (2021). The German Employment Agency's measures for integrating the long-term unemployed with multiple constraints into the labour market: Some individual experiences. *Social Policy & Administration*, 55, 702-715 <https://doi.org/10.1111/spol.12652>
- Kirton, G. & Greene, A-M. (2022, 1st 2000). *The dynamic of managing diversity and inclusion. A critical approach* (5th edition). Routledge.
- Lima, L. & Trombert, C. (Dir.) (2017). *Le travail de conseiller en insertion*. ESF éditeurs.
- Lipietz, A. (2001). *Pour le tiers secteur L'économie sociale et solidaire: pourquoi et comment*. Editions La Découverte.
- Lopes, H. (2023). The centrality of work: A foundation for political economy. *Review of Political Economy*, 35(2), 494-509. <https://doi.org/10.1080/09538259.2021.1958540>
- May-Simera, C. (2018). Reconsidering sheltered workshops in light of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006). *Laws*, 7(1), 6. <https://doi.org/10.3390/laws7010006>
- Martinho, A.L. (2022). *Trabalho inclusivo e digno de pessoas em situação de vulnerabilidade: das políticas às metodologias de acompanhamento em organizações da economia social*. PhD Thesis, Universitat de Valencia.
- Oliveira das Neves, A. & Graça, S. (2000). *Inserção no mercado de trabalho de populações com especiais dificuldades*. Direcção-Geral do Emprego e Formação Profissional.

- Sánchez Pachón, L.A. (2020). Los Centros Especiales de Empleo: configuración legal e incidencia y valoración de las últimas actuaciones normativas. *CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*, 36, 55-91. <https://doi.org/10.7203/CIRIEC-JUR.36.16989>
- Pachoud, B. & Allemand, C. (2013). Le Soutien à l'emploi (ou les pratiques de «job coaching»): une nouvelle stratégie d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique. *L'évolution psychiatrique*, 78, 107-117.
- Paul, M. (2020). *La démarche d'accompagnement. Repères méthodologique et ressources théoriques*. Deboeck supérieur.
- de Pierrefeu, I. & Pachoud, B. (2014). L'accompagnement vers et dans l'emploi comme voie de rétablissement pour les personnes en situation de handicap psychique. Les ESAT de transition de l'association Messidor. *L'Information psychiatrique*, 90, 183-190. <https://doi.org/10.1684/ipe.2014.1172>
- Pinto, P. C. & Pinto, T. J. (2023). Das margens para o centro. A vez e a voz das mulheres com deficiência. In F. Fontes & B. S. Martins (eds), *Disability in Portugal: Spaces, bodies, and struggles* (pp. 139-160). Centre for Social Studies of the University of Coimbra. <https://doi.org/10.14195/978-989-26-2424-2>.
- Quintão, C., Martinho, A. L., & Gomes, M. (2018). As empresas sociais de inserção na promoção do emprego e inclusão social a partir de estudos de caso europeus. *Revista Gestão e Sociedade*, 12(32), 2349-2366. <https://doi.org/10.21171/ges.v13i32.2438>
- Roblot, E. & Semedo, L. (2018). Former les adultes aux compétences-clés en milieu de travail. Enjeux et perspectives en France et en Europe. *Revue Education Permanente*, 216(3), 71-84. <https://shs.hal.science/halshs-01872681>
- Rodríguez González, A. (2020). Cooperativa-centro especial de empleo como forma jurídica de empresa para la inserción laboral. (Análisis a partir de un caso). *CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*, 36, 93-130. <https://doi.org/10.7203/CIRIEC-JUR.36.17191>
- Sarfati, H. & Bonoli, G. (Ed.) (2002). *Labour Market and Social Protection Reforms in International Perspective. Parallel or converging tracks?* International Social Security Association.
- Schafer, A., & Streeck, W. (Eds) (2013). *Politics in the age of austerity*. Polity Press.
- Sebrechts, M. & Tonkens, E. (2022). Putting participation into practice: An ethnographic study of sheltered workshops in the Netherlands and Portugal. *Journal of Intellectual Disabilities*, 27(1). <https://doi.org/10.1177/17446295211062391>
- UN (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations. <https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>
- Waddington, L., Priestley, M., & Sainsbury R. (2018). *Disability Assessment in European States*. ANED Synthesis Report. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3320419>
- Whitehead, C. W. (1979). *Sheltered Workshops-Effective Accommodation or Exploitation?* National Center For Law & The Handicapped. <https://mn.gov/mnddc/parallels2/pdf/70s/78/78-SWS-DOL-D.pdf>

Como Potenciar o Futuro da Sustentabilidade Energética: Através de Crianças e Jovens

Filomena Gerardo, Inês Ferreira Filipe, Guilherme Costa, Nuno Mateus, Miguel Brito

^{1 2 3} Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Lisboa, Portugal | Filomena.gerardo@scml.pt, Ines.ffiipe@scml.pt, Guilherme.t.costa@scml.pt; ^{4 5} EDP NEW, Lisboa, Portugal | nuno.mateus@edp.pt, miguel.brito@edp.pt

Resumo: A temática da sustentabilidade energética, caracterizada pela capacidade de um edifício de minimizar seu impacto ambiental e, simultaneamente, promover um uso eficiente e sustentável da sua energia através da implementação de práticas que visam reduzir o consumo de energia, tem vindo a ganhar relevância nas últimas décadas. O presente artigo procura explorar de forma concreta o projeto internacional de investigação-ação *Smart2B - Smartness to Existing Buildings*, financiado pelos Horizonte 2020 da Comissão Europeia. Aqui, serão exploradas as diferentes fases do projeto, juntamente com a apresentação dos resultados preliminares dos *end-users*. Ao capacitar crianças e jovens por meio da educação e participação, são promovidos hábitos sustentáveis desde cedo e preparando as crianças e jovens para um consumo responsável de energia. Este projeto contribui para a sustentabilidade energética e educação ambiental, oferecendo um programa inovador para crianças e jovens.

Palavras-chave: Sustentabilidade Energética, Smart2B, Investigação-Ação, Jovens, Programa Educativo.

Title: How to enhance the future of energy sustainability: through children and youth

Abstract: The theme of energy sustainability, characterized by a building's ability to minimize its environmental impact while simultaneously promoting efficient and sustainable energy use through practices aimed at reducing energy consumption, has gained significance in recent decades. This present article aims to concretely explore the international research-action project *Smart2B - Smartness to Existing Buildings*, funded by the European Commission's Horizon 2020. This work delves into the different phases of the project, presenting preliminary results from the *end-users*. By empowering children and youths through education and engagement, sustainable habits are fostered from an early age, preparing them for responsible energy consumption. This project contributes to energy sustainability and environmental education, offering an innovative program for children and youths.

Keywords: Energy Sustainability, Smart2B, Research-Action, Young people, Educational Program.

Título: Cómo mejorar el futuro de la sostenibilidad energética: a través de niños y jóvenes

Resumen: El tema de la sustentabilidad energética, caracterizado por la capacidad de un edificio para minimizar su impacto ambiental y, simultáneamente, promover un uso eficiente y sustentable de su energía a través de la implementación de prácticas que apunten a reducir el consumo de energía, ha ido cobrando relevancia en los últimos años. Este artículo busca explorar de manera concreta el proyecto internacional de investigación-acción *Smart2B - Smartness to Existing Buildings*, financiado por Horizonte 2020 de la Comisión Europea. Aquí, se explorarán las diferentes fases del proyecto, junto con la presentación de los resultados preliminares de los usuarios finales. Al empoderar a niños y jóvenes a través de la educación y la participación, se fomentan hábitos sostenibles desde edades tempranas y se prepara a los niños y jóvenes para un consumo energético responsable. Este proyecto contribuye a la sostenibilidad energética y la educación ambiental, ofreciendo un programa innovador para niños y jóvenes.

Palabras clave: Sustentabilidad Energética, Smart2B, Investigación-Acción, Jóvenes, Programa Educativo.

1.Introdução

A temática da sustentabilidade energética apresenta complexidades e desafios significativos. Um desses desafios diz respeito à discrepância entre a produção de conhecimento padronizado sobre eficiência energética e a aplicação de estratégias de poupança energética em diferentes contextos sociais. A implementação de tecnologias eficientes varia consideravelmente devido a fatores sociais, económicos e culturais distintos. Essa desconexão entre a investigação generalizada e as práticas localizadas representa um obstáculo para alcançar soluções sustentáveis de energia numa larga escala. Tal ressalta a necessidade de utilizar abordagens específicas para cada contexto, em vez de depender apenas de normas padronizadas de eficiência energética. A evolução constante das tecnologias, práticas e contextos sociais adiciona complexidade ao discurso da sustentabilidade, exigindo uma abordagem flexível e adaptativa para gerir as necessidades em constante mudança da conservação de energia. Nesse âmbito, torna-se relevante compreender de que forma os atores sociais e as instituições interagem e moldam as práticas energéticas, ressaltando, assim, a relevância da investigação-ação para orientar estratégias eficazes na prossecução de um futuro energético sustentável.

Neste artigo procuramos descrever a implementação das fases iniciais do projeto piloto de investigação-ação Smart2B - *Smartness to existing Buildings*, o qual visa a modificação dos comportamentos de crianças e jovens de seis Casas de Acolhimento (CA) e três apartamentos de autonomização (AA) da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) em torno da sustentabilidade enérgica. Espera-se que a alteração comportamental seja realizada tendo por base uma abordagem participativa, assente no *co-design* (design em coautoria) de um programa educacional elaborado com *end-users* (utilizadores finais), e na incorporação de elementos tecnológicos que permitem captar os dados energéticos de uma forma realística e dinâmica.

Por forma a ser possível avaliar o impacto social da implementação deste projeto de investigação-ação dentro da instituição, foi realizado um primeiro levantamento das necessidades, com foco em dois grupos principais – Crianças e Jovens das CA/AA e, ainda, Equipa técnica e Educativa das CA – sobre três temas principais:

1. Perceções de Conforto Térmico;
2. Táticas de poupança energética;
3. Conhecimento sobre sustentabilidade energética;

Para tal, foi realizado um questionário que permitiu avaliar essas três componentes nos dois grupos. Aplicado em dezembro de 2022, a amostra ($n=107$) corresponde a 98% do universo de *end-users* abrangidos pelo projeto. No caso do grupo das crianças e jovens ($n=60$), os sujeitos inquiridos tinham idades entre os 6 e 18 ou mais anos, sendo que a faixa etária com o maior número de inquiridos corresponde à dos 18 ou mais anos ($n=20$) e a menos representada a dos 6 aos 9 anos ($n=11$). Podemos ainda verificar que 57% dos inquiridos era do sexo masculino, enquanto que 43% pertenciam ao feminino. Relativamente ao segundo grupo, foram inquiridos 47 profissionais. Destes, 72% eram do sexo feminino, enquanto que apenas 28% pertenciam ao sexo masculino

2. O Desafio de Envolver Crianças e Jovens na Sustentabilidade Energética

A participação ativa de crianças e jovens na promoção da sustentabilidade energética é uma questão complexa, amplamente fundamentada em elementos cognitivos, sociais e ambientais. O desenvolvimento cognitivo das crianças desempenha

um papel predominante neste contexto, influenciando diretamente a sua compreensão de conceitos abstratos, como é o caso do da energia e da sustentabilidade, o que dificulta uma apreciação plena das implicações ambientais e sociais associadas ao consumo de energia dentro das habitações.

Durante a adolescência, observa-se uma diminuição geral do interesse em assuntos relacionados com a energia (Garabuau-Moussaoui, 2011; Komendantova & Battaglini, 2016). Este fenómeno pode ser explicado pelas mudanças psicossociais inerentes a esse período do desenvolvimento humano, em que fatores como a procura por autonomia, o envolvimento em grupos sociais e a aceitação entre pares ganham maior proeminência em detrimento de preocupações voltadas para questões energéticas e ambientais.

Adicionalmente, a elevada utilização de eletricidade por parte dos adolescentes (Gram-Hanssen, 2005; Bell et al., 2015; Wallis, Nachreiner & Matthies, 2016) constitui um desafio adicional neste contexto. O aumento do consumo energético nesta fase da vida pode ser atribuído ao acesso cada vez maior a dispositivos eletrónicos, tais como telefones e computadores, e à necessidade de adaptação às pressões sociais e culturais relacionadas com o uso intensivo dessas tecnologias por parte desta faixa etária.

Além disso, o estabelecimento de novos comportamentos de sustentabilidade energética enfrenta resistência, especialmente entre crianças e jovens, devido à dificuldade em modificar práticas estabelecidas enraizadas nos seus hábitos diários. Essa resistência é ainda mais acentuada quando essas práticas são socialmente aceites ou encorajadas pelo ambiente habitacional.

Contudo, existe uma oportunidade significativa a ser explorada neste âmbito. A infância, caracterizada por uma fase de rápido desenvolvimento cognitivo e social, apresenta-se como um período propício para a formação de hábitos sustentáveis (Bronfenbrenner, 1979). Neste contexto, a socialização e a influência do ambiente habitacional desempenham um papel fundamental na interiorização de atitudes e comportamentos relacionados à sustentabilidade energética. Investir em programas educacionais e intervenções desde tenra idade, como se encontra a realizar o projeto europeu Smart2B, constitui uma estratégia eficaz para a consciencialização precoce sobre a importância da sustentabilidade energética, na tentativa de moldar comportamentos futuros e preparar as crianças e jovens para uma atuação mais ativa e responsável em relação ao consumo de energia ao longo da sua vida.

Adicionalmente, é crucial reconhecer que as práticas de poupança de energia adquiridas durante a infância se mantêm influentes ao longo do tempo (Garabuau-Moussaoui, 2011; Goodchild et al., 2017). Estas práticas ressurgem de forma relevante quando os adolescentes se tornam adultos independentes, assumindo a responsabilidade pela gestão do consumo de energia e assuntos financeiros domésticos. O estabelecimento precoce de comportamentos sustentáveis, juntamente com a manutenção dessas práticas ao longo do desenvolvimento, destaca-se como um componente essencial na preparação dos indivíduos para as suas futuras funções na gestão energética e no enfrentar dos desafios inerentes à procura de uma sociedade mais sustentável e consciente em relação ao uso dos recursos energéticos.

3. Objetivos

O objetivo social deste projeto, com duração prevista entre setembro de 2021 a agosto de 2024 - corresponde à criação de um programa de sustentabilidade energética direcionado para as crianças e os jovens. O programa visa promover a consciencialização

e a educação sobre eficiência energética, através da elaboração de um plano de atividades educativas, recreativas e tecnológicas destinadas a são crianças e jovens adultos das Casas de Acolhimento (CA) e Apartamentos de Autonomização (AA).

Objetivos Específicos:

OB1: Controlo individual de eficiência energética de 9 edifícios da SCML (6 Casas de Acolhimento e 3 Apartamentos de Autonomização);

OB2: Monitorização remota por parte dos residentes (crianças e jovens) e equipa educativa;

OB3: Desenvolvimento de atividades educativas, recreativas e tecnológicas.

O primeiro objetivo específico deste projeto correspondeu à implementação de um sistema de controlo individual de eficiência energética em nove edifícios da SCML, dos quais seis são CA e três são AA. Esse sistema, pelo qual a EDP NEW¹ é responsável, permitiu monitorizar e gerir o consumo energético de cada edifício de forma independente, onde se procurou identificar oportunidades de otimização e redução do consumo de energia. Por sua vez, o segundo objetivo específico deste projeto consistiu na capacitação dos residentes, crianças e jovens, bem como a equipa técnica das casas, para realizar a monitorização remota do consumo energético dos equipamentos instalados nos edifícios.

Foram disponibilizadas ferramentas e tecnologias adequadas para que os utilizadores finais pudessem acompanhar e compreender o consumo de energia em tempo real. Isso tem em vista possibilitar a sensibilização e a educação dos atores sociais envolvidos sobre temas relacionados com a eficiência energética, incentivando práticas sustentáveis e conscientes. Por fim, o terceiro objetivo específico deste projeto permitiu forjar um plano de atividades educativas, recreativas e tecnológicas a serem realizadas com as crianças e jovens das CC e AA. Essas atividades têm vindo a ser desenvolvidas de forma a promover uma aprendizagem sobre eficiência energética de uma maneira lúdica e interativa. Para tal, têm vindo a ser utilizados recursos pedagógicos, jogos, experiências práticas e tecnologias inovadoras para envolver as crianças e jovens e transmitir conhecimentos sobre o uso responsável e sustentável da energia (Fig. 1).

Fig. 1: Sessão de workshop e jogos educativos com as crianças e jovens das CA. *Elaboração própria.*

¹ Esse sistema é constituído pelo EDP Re:dy Plug e EDP Re:dy Box.

Este projeto contribuirá para a área de sustentabilidade energética e educação ambiental, fornecendo um programa abrangente e inovador voltado para crianças e jovens. Ao criar um ambiente educativo e participativo, o projeto promove a consciencialização sobre a importância da eficiência energética desde muito cedo, capacitando as futuras gerações a adotar práticas sustentáveis. Além disso, a implementação do sistema de monitorização individual de eficiência energética permite avaliar o impacto das atividades educativas e identificar oportunidades de melhoria contínua.

4. Metodologia

A metodologia deste projeto encontra-se dividida em duas fases distintas. A primeira fase, intitulada de pré-piloto (*co-design*), corresponde ao planeamento e organização do projeto piloto. Nessa fase, foram criadas dinâmicas de grupo com o objetivo de definir as atividades a implementar relacionadas com a eficiência energética. Essa abordagem visou envolver ativamente os utilizadores finais através da criação de atividades, transformando-os em participantes ativos e aumentando a sua motivação para a participação no projeto. A primeira fase da metodologia foi fundamental para o estabelecimento de uma colaboração efetiva entre as crianças e jovens e as equipas técnicas.

Nessa fase, foram levadas a cabo as seguintes etapas: i) levantamento de necessidades da população-alvo através da realização de entrevistas, questionários e observações *in situ* para compreender os interesses e desafios da população-alvo no que diz respeito à eficiência energética; ii) co-criação de atividades com os *end-users*. Através de dinâmicas de grupo, foram promovidas sessões de co-criação com as crianças, jovens e equipas educativas. Nesses encontros, o objetivo parte da exploração das ideias, sugestões e contribuições para a elaboração das atividades do programa de sustentabilidade energética. Esse processo garantiu que as atividades fossem relevantes, motivadoras e adequadas às necessidades e expectativas dos participantes; iii) estabelecimento de uma relação de proximidade. Durante a fase de pré-piloto, foram estabelecidas relações de proximidade entre a equipa Smart2B da SCML e as equipas técnicas/educativas das CC e AA. Essa constante colaboração permitiu uma troca de conhecimentos, experiências e informações, reforçando a colaboração necessária à implementação do projeto piloto.

A segunda fase da metodologia, que tomará lugar em 2024, corresponde à implementação efetiva do projeto piloto no contexto português. Partindo das contribuições e *insights* da fase anterior, será criado o programa de sustentabilidade energética, juntamente com a realização das ações de sensibilização sobre as temáticas do projeto. Ao realizar ações de sensibilização para temáticas relacionadas com a eficiência energética, incluindo workshops, palestras, jogos educativos, visitas a locais de referência e experiências práticas, envolvem-se ativamente as crianças e jovens, promovendo a consciencialização e incentivando a adoção de comportamentos sustentáveis no uso da energia.

Desta forma será possível identificar *embaixadores de mudança*, isto é, jovens e crianças que, ao se revelarem interessados na temática, procurem alterar os seus comportamentos no dia-a-dia. Serão ainda realizadas reuniões periódicas com os diretores das CC e AA por forma a acompanharem o progresso, trocar experiências e discutir possíveis ajustes e melhorias no programa. A colaboração entre equipas garantirá uma implementação eficaz e uma oferta de atividades alinhadas com as necessidades e

expectativas das crianças e jovens, promovendo o desenvolvimento de uma consciência sustentável nas futuras gerações.

5. Resultados da Primeira Fase: O Pré-Piloto

Os resultados presentes neste artigo aludem aos dados recolhidos na primeira fase do projeto Smart2B através da implementação do questionário ($n=107$) às crianças/jovens e técnicos. Do grupo das crianças e jovens ($n=60$) é possível destacar que as respostas predominantes indicam que os inquiridos consideram o seu local de residência confortável durante todo o ano ($n=24$), logo seguidos pelos que o consideram como sendo desconfortável durante o inverno ($n=17$). Poucos foram os que assinalaram que as residências eram desconfortáveis durante o verão ($n=8$). Relativamente ao grupo dos técnicos ($n=47$), é possível constatar que cerca de 62% dos inquiridos revelam que as CA e AA são desconfortáveis no inverno e no verão ($n=29$), contradizendo assim as respostas anteriormente mencionadas. Não obstante, alguns profissionais ($n=11$) consideram que as residências têm um ambiente confortável durante todo o ano. Deve ser destacado que o elevado grau de variabilidade nas respostas varia consoante a perceção dos respondentes em função do local de residência/trabalho (9 edifícios), o que sugere a necessidade de abordagens mais efetivas na gestão e manutenção das condições térmicas em edifícios.

Aquando inquiridos sobre as medidas de poupança energética praticadas, o grupo das crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos ($n=27$) apontaram o desligar das luzes e televisão, assim como o desligar da consola, como medidas principais. O grupo dos mais velhos, com idades superiores a 15 anos ($n=35$), respondeu de forma semelhante, revelando que o desligar das luzes e da televisão, aproveitamento da luz natural e o desligar do aquecimento são as medidas mais praticadas. Esta realidade é partilhada entre os profissionais/técnicos, uma vez que da totalidade dos inquiridos ($n=47$) 46 responderam que apontaram como medida mais praticada o desligar das luzes e televisão, seguida pelo uso de ventilação e luz natural.

Estes resultados sugerem que existe uma aprendizagem moldada pelos contextos sociais dos *end-users* em relação aos comportamentos relacionados com a sustentabilidade energética, conforme observado nas respostas semelhantes entre os dois grupos inquiridos, independentemente das faixas etárias. No entanto, envolver-se em práticas ambientalmente amigáveis, tais como as mencionadas em cima, nem sempre corresponde a uma decisão consciente baseada em conhecimentos e atitudes correspondentes (Wilson & Dowlatabadi, 2007; Gram-Hanssen, 2014). Em vez disso, as práticas de poupança de energia tendem a ser o resultado de aspetos "repetitivos, inconscientes e rotineiros do consumo de energia doméstica", que são pouco compreendidos (Gram-Hanssen, 2013, p. 449), e, no caso das crianças, podem ser influenciadas por processos de aprendizagem orientados pelos técnicos ou profissionais (Aguirre-Bielschowsky et al. 2017).

Foram ainda colocadas várias questões que pretendiam aludir ao conhecimento sobre a sustentabilidade em geral e sobre a sustentabilidade energética. Dos resultados obtidos, destaca-se o facto de que 50% ($n=30$) das crianças e jovens inquiridas afirmam saber o que é a sustentabilidade em geral. As respostas, provenientes de questões abertas, foram submetidas a uma análise temática sistemática, que envolveu a identificação dos núcleos temáticos principais, seguida pela sua conversão em unidades de codificação e posterior agregação em categorias. De forma específica, foram

identificados indutivamente os segmentos relevantes, emergentes dos dados, com foco no sentido geral e nos tópicos abordados pelos participantes. Na tabela 1 e 2, em baixo, é possível encontrar alguns desses segmentos textuais - classificados como *incorretas*, *parcialmente corretas* ou *corretas* – utilizando como base a definição presente no relatório das Nações Unidas (2016).

Tabela 1: Avaliação do conhecimento das crianças e jovens sobre sustentabilidade em geral antes da implementação do projeto

Incorreto	Parcialmente correto	Correto
- “É ser barato” - “Todo o mundo ter direitos iguais e viver em paz e harmonia”	- “Eu acho que é se a casa é ecológica” - “É poupar tudo o que temos à nossa volta” - “Não gastar coisas à toa” - “São coisas boas para o planeta”	- “Otimizar os recursos do ambiente de modo a garantir as próximas gerações [...] utilizar-se estratégias eficientes e eficazes para tal”

Fonte: *Elaboração própria.*

De forma semelhante, cerca de 58% ($n=35$) dos jovens e crianças inquiridas revelaram deter conhecimentos em torno da sustentabilidade energética, tal como demonstram os exemplos que contam na tabela II. Não obstante, quando direcionamos a nossa atenção para os resultados do grupo dos mais jovens (6 a 14 anos), podemos verificar que estes não estabelecem a associação entre a poupança no consumo energético e a sustentabilidade ambiental. Tal pode indicar um desconhecimento sobre as consequências do uso da energia. Se, por um lado, é verdade que a maioria das crianças e jovens afirmou desligar as luzes e a televisão de forma voluntária e com a intenção de economizar eletricidade, por outro lado, não o fizeram tendo por base a sustentabilidade ambiental, tal como comprovado noutros estudos (Garabuau-Moussaoui, 2011).

Tabela 2: Avaliação do conhecimento das crianças e jovens sobre sustentabilidade energética antes da implementação do projeto.

Incorreto	Parcialmente correto	Correto
- “É a energia da luz” - “[...] consiste nas máquinas e utensílios terem mais força, sustento [...] ajudarem a permanecer o essencial”	- “[...] é poupar toda a energia à nossa volta” - “São também coisas boas para o planeta e eu gosto da energia feita com água” - “Não gastar luz, apagar as luzes quando não usamos, para ajudar o planeta”	- “Uso da energia de modo racional e consciente, sem colocar em causa o futuro próximo” - “Um conjunto de estratégias que otimizem o uso energético atual e garantam para as futuras gerações”

Fonte: *Elaboração própria.*

Dentro deste cenário, as instruções e os lembretes fornecidos pelos técnicos e profissionais às crianças e jovens desempenharam um papel principal na comunicação de assuntos relacionados com a energia. Todos os participantes estiveram envolvidos em trocas regulares destas instruções. Os lembretes mais comuns estavam relacionados com ações como desligar as luzes, tomar duchas mais curtas e, em maior medida, desligar os aparelhos, encontrando-se em conformidade com as respostas obtidas via questionário.

Contrariamente a outras estratégias de socialização, os lembretes recolhidos via questionário invocaram ainda leves conflitos direcionados para os técnicos ou profissionais em algumas habitações. Em alguns casos, os jovens mencionaram que apenas realizam práticas de poupança energética porque não se queriam envolver em conflitos. Ao não desligar as luzes ou deixar os computadores ligados, os jovens eram alvo de constantes lembretes de carácter geral, estabelecendo assim um padrão cíclico onde a falta de cumprimento por parte das crianças e jovens levava a que os técnicos ou profissionais fornecessem lembretes cada vez mais frequentes, levando à dessensibilização sobre o tema da sustentabilidade energética.

Por outro lado, em algumas das CA, foram reportadas circunstâncias onde instruções simples e repetidas por parte dos técnicos e profissionais foram bem-recebidas pelos jovens e crianças. Nesses casos, os jovens consideraram os lembretes úteis e o seu esforço para poupar eletricidade era motivado pelo desejo de ajudar os profissionais, em vez de serem confrontados com preocupações financeiras ou ambientais. Essas interações positivas transformavam os lembretes numa abordagem construtiva para alcançar um objetivo comum no seio da dinâmica habitacional.

6. Projeto Smart2B: Caminhos para a Consciencialização das Novas Gerações

A abordagem à problemática da sustentabilidade energética apresenta desafios de grande envergadura e complexidade. Um dos principais dilemas reside na disparidade entre o conhecimento normatizado relativo à eficiência energética e a implementação de estratégias de conservação energética em diferentes enquadramentos sociais. A concretização prática de tecnologias eficazes varia consideravelmente em virtude de distintos fatores de ordem social, económica e cultural. Esta desconexão entre a investigação abrangente e as práticas localizadas constitui um obstáculo basilar no caminho rumo à elaboração de soluções energéticas sustentáveis a uma escala alargada. Neste sentido, torna-se imperativo abraçar abordagens contextualizadas, ao invés de depender unicamente de orientações padronizadas relativas à eficiência energética.

Apesar de ainda se encontrar em desenvolvimento, o projeto piloto Smart2B - *Smartness to existing Buildings* visa a modificação dos comportamentos de crianças e jovens de seis CA e três AA da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) em torno da sustentabilidade energética. Para tal, tem vindo a ser utilizada uma abordagem participativa baseada no *co-design* de um programa educacional elaborado com os utilizadores finais. Além disso, foram incorporados elementos tecnológicos para a captura de dados energéticos de forma realística e dinâmica.

A participação ativa de crianças e jovens na promoção da sustentabilidade energética é uma questão complexa, influenciada por diversos fatores. Os resultados da primeira fase do projeto piloto, intitulada de pré-piloto, evidenciam que as crianças e jovens das CA e AA possuem algum conhecimento e têm práticas relacionadas com a sustentabilidade energética, mas nem sempre estão conscientes das implicações ambientais dessas práticas. As interações com os técnicos e profissionais desempenham um papel importante na comunicação dessas questões, podendo abordagens suaves e repetidas ser mais eficazes do que abordagens punitivas ou orientadas para fatores económicos.

A implementação efetiva do programa educacional e das ações de sensibilização permitirá avaliar o seu impacto e identificar oportunidades de melhoria contínua. A colaboração próxima entre a equipa Smart2B e as equipas técnicas tem se vindo a tornar

fundamental para garantir o sucesso do projeto e a oferta de atividades alinhadas com as necessidades e expectativas dos *end-users*. O projeto Smart2B contribui para a área de sustentabilidade energética e educação ambiental, fornecendo um programa abrangente e inovador voltado para crianças e jovens. Ao promover a consciencialização desde cedo e a adoção de práticas sustentáveis, este projeto prepara as futuras gerações para uma gestão responsável em torno dos recursos energéticos, procurando promover uma sociedade mais sustentável através de embaixadores de mudança. O projeto Smart2B tem o potencial de impactar positivamente as práticas de sustentabilidade energética das crianças e jovens.

7. Referências

- Aguirre-Bielschowsky, I., Lawson, R., Stephenson, J., & Todd, S. (2017). Energy literacy and agency of New Zealand children. *Environ. Educ. Res.* 23 (6) 1–23.
- Bell, S.; Judson, E., Bulkeley, H., Powells, G., Capova, K., & Lynch, D. (2015) Sociality and electricity in the United Kingdom: the influence of household dynamics on everyday consumption, *Energy Res. Soc. Sci.* 9, 98–106.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press, London.
- Goodchild, B., Ambrose, A., & Maye-Banbury, A. (2017). Storytelling as oral history: revealing the changing experience of home heating in England. *Energy Res. Soc. Sci.* 31, 137–144.
- Gram-Hanssen, K. (2005). *Teenage consumption of information and communication technology*. Proceedings of the ECEEE Summer Study, European Council for an Energy Efficient Economy.
- Gram-Hanssen, K. (2013). Efficient technologies or user behaviour, which is the more important when reducing households' energy consumption? *Energy Effic.* 6, 447–457.
- Gram-Hanssen, K. (2014). New needs for better understanding of household's energy consumption –behaviour, lifestyle or practices? *Archit. Eng. Des. Manage.* 10, 91–107.
- Komendantova, N., & Battaglini, A. (2016). Beyond decide-announce-defend (DAD) and not in-my-backyard (NIMBY) models? Addressing the social and public acceptance of electric transmission lines in Germany. *Energy Res. Soc. Sci.* 22, 224–231.
- United Nations Development Programme (2016). *Delivering Sustainable Energy in a Changing Climate: Strategy Note on Sustainable Energy 2017-2021*. United Nations.
- Wallis, H., Nachreiner, M., & Matthies, E. (2016). Adolescents and electricity consumption: investigating sociodemographic, economic, and behavioural influences on electricity consumption in households. *Energy Policy*, 94, 224–234.
- Wilson, C. & Dowlatabadi, H. (2007). Models of decision making and residential energy use. *Ann. Rev. Environ. Resour.* 32, 169–203.

Crossing walks as time makers and rhythms weavings: a short overview of the city of Braga

Emília Araújo, Márcia Silva, Filipa Corais, Catarina Sales de Oliveira, João Monteiro

¹ University of Minho, Institute of social Sciences, CECS era@ics.uminho.pt; ² University of Beira Interior, marciasilva.formacao@gmail.com; ³ Braga Municipality/University of Minho, University of Porto, filipa.corais@cm-braga.pt; ⁴ University of Beira Interior, csbo@ubi.pt; ⁵ University of Minho, joao.miguel15@hotmail.com

Abstract: This study underscores the role of pedestrian crossings in shaping and revealing the rhythms and dynamics of urban life. Beyond functioning as mere transit points, these crossings operate as chronotopes—sites where time and space intersect to facilitate social interactions, expressions of freedom, and moments of leisure. However, they also embody barriers, often discouraging movement while simultaneously inviting people to navigate, challenge, or even transgress established norms. Through an exploratory study conducted in Braga, Portugal, this text examines mobility practices and the lived experiences surrounding pedestrian crossings. It further provides a critical reflection on the political dimensions of pedestrian infrastructure, advocating for the explicit integration of crossings within urban time policies to foster more cohesive, inclusive urban environments.

Keywords: Time, Space, City, Crosswalk.

Título: Travessias pedonais fazendo tempo e tecendo ritmos: uma breve visão sobre a cidade de Braga

Resumo: Este estudo destaca o papel das travessias pedonais na configuração e revelação dos ritmos e dinâmicas da vida urbana. Mais do que funcionarem como meros pontos de trânsito, essas travessias operam como cronotopos—locais onde o tempo e o espaço se cruzam para facilitar interações sociais, expressões de liberdade e momentos de lazer. No entanto, elas também representam barreiras, muitas vezes desencorajando o movimento enquanto simultaneamente convidam as pessoas a navegar, desafiar ou até mesmo transgredir normas estabelecidas. Por meio de um estudo exploratório realizado em Braga, Portugal, este texto examina práticas de mobilidade e as experiências vividas ao redor das travessias pedonais. Além disso, oferece uma reflexão crítica sobre as dimensões políticas da infraestrutura pedonal, defendendo a integração explícita das travessias nas políticas urbanas de tempo para promover ambientes urbanos mais coesos e inclusivos.

Palavras-chave: Tempo, Espaço, Cidade, travessias pedonais.

Título: Travesías peatonales haciendo tiempo y tejiendo ritmos: una breve visión sobre la ciudad de Braga

Resumen: Este estudio destaca el papel de las travesías peatonales en la configuración y revelación de los ritmos y dinámicas de la vida urbana. Más allá de funcionar como simples puntos de tránsito, estas travesías operan como cronotopos—lugares donde el tiempo y el espacio se entrelazan para facilitar interacciones sociales, expresiones de libertad y momentos de ocio. Sin embargo, también representan barreras, a menudo desalentando el movimiento al mismo tiempo que invitan a las personas a navegar, desafiar o incluso transgredir normas establecidas. A través de un estudio exploratorio realizado en Braga, Portugal, este texto examina las prácticas de movilidad y las experiencias vividas en torno a las travesías peatonales. Además, ofrece una reflexión crítica sobre las dimensiones políticas de la infraestructura peatonal, abogando por la integración explícita de las travesías en las políticas de tiempo urbano para fomentar entornos urbanos más cohesivos e inclusivos.

Palabras clave: Tiempo, Espacio, Ciudad, Travesías peatonales.

1. Introduction

Cities are dynamic exchanges of time and space (Lefebvre, 1970, 2003; Tranter & Tolley, 2020), shaped by rhythms—the movements of people, objects, and processes—throughout the day, week, and year that are influenced by temporal patterns such as school schedules, holiday cycles, and seasonal festivals that mark the passage of time. During fieldwork, a woman shared with us:

“You know, flats on this side of the street are at least 25% more expensive than those on the opposite side. One reason is this zebra crossing. To get across on foot or by bike, you must use it. If you have children, that’s a problem. See how wide it is? It looks harmless, but cars speed through here all the time. It’s hazardous. When your kids are little, you must come and wait with them here. It’s just easier to drive. It takes longer, but otherwise, they must wait for a bus that only comes once every 60 minutes!” (Woman, mother of two sons, 48 years old).

The excerpt above illustrates the objective of this text: (i) to explore how infrastructures like crosswalks shape urban rhythms, either facilitating encounters or impeding them. In recent years, especially in inner cities, there has been a symbolic struggle over space and time on city streets. This conflict has resulted in instances of people occupying spaces traditionally meant for cars, such as roads, while vehicles have encroached upon pedestrian areas. Moreover, various social groups compete for specific times and spaces within the city, experiencing differing degrees of access to structures that either support or restrict their experiences of time and space. Therefore, we raise important issues related to pedestrian crossings, focusing on two main aspects: (1) their significance as spaces of transit or limbo, allowing for multiple interpretations, principally regarding interactions and conflicts between pedestrians and drivers; and (2) their role as crucial elements of public policy, for their role in harmonizing urban rhythms, as highlighted by Sun et al. (2022) and Osman and Mulíček (2017).

This article is structured into three main sections: The first presents key conceptual ideas on rhythms, time, and cities. The second part explains our chosen methodological approach, detailing data collection and analysis methods. Finally, the third section discusses this study's main contributions, particularly its potential implications for urban time policies.

2. Time, rhythms, mobility, and crossing walks

Recent analyses demonstrate that urban rhythms depend increasingly on people's concerns for sustainability and safety, which influence decisions about where they live and how they move. The literature highlights a pressing need to reduce car dependence by promoting “10-, 15-, or 20-minute cities” (Logan et al., 2022; Moreno et al., 2021; Staricco, 2022)—urban design approaches that encourage public transportation, cycling, and walking. These concepts aim to bring people and essential spaces closer together through active mobility options (Caselli et al., 2022). Nevertheless, the automobile-dominated model remains prevalent, especially in cities with low walkability (a measure of pedestrian-friendliness) and limited public transportation options (Bahrami, 2018).

Pedestrian crossings, though often considered routine components of city infrastructure, play an essential role in shaping urban dynamics within Portuguese cities. Originally created to facilitate safe pedestrian movement, crossings serve as unique chronotopes—locations that hold distinct temporal and spatial significance, embodying symbolic and practical value. Crossings are more than mere paths for movement; they are

critical spaces that influence the rhythms of people and vehicles, including those who linger in surrounding areas like shopping districts. Crossings also have a unique capacity to reorganize spatial relationships and the perceived social value of areas, depending on whether they facilitate or restrict pedestrian flow.

Due to the complexity of sociotechnical considerations, there is no clear consensus on optimal street design for walkability or the specific characteristics crossings should have (Liu et al., 2023). Nonetheless, a range of interventions has been tested to make urban spaces more accessible and to curb car traffic. These interventions include lowering speed limits in city centers from 50 km/h to 30 km/h (Gonzalo-Orden et al., 2021), narrowing road widths, and reducing the number of lanes, all of which have a significant impact on reducing vehicle speeds. Pedestrian crossings are often promoted by policymakers as mechanisms to enhance walkability and slow down car traffic (Brosseau et al., 2013; Ackermann et al., 2019). Crossings mark boundaries and organize urban routes, either limiting or enabling access for pedestrians and vehicles. As temporal spaces of sociological interest, they reveal practices and expectations surrounding the act of crossing and pedestrian interactions with drivers.

Research on pedestrian crossings has largely focused on issues of safety and urban planning, but few studies explore how these spaces shape everyday rhythms and are integrated into daily life. Existing studies (Ariotti, 2006; Goh et al., 2012; Gualberto & Barbosa, 2016; Ibrahim et al., 2005; Sisiopiku & Akin, 2003) highlight two main factors: (i) pedestrian and driver behaviors at different types of crossings, particularly in relation to safety, and (ii) the impact of demographic factors, such as gender and age, on the use and design of crossings. Sisiopiku and Akin (2003) and Liu et al. (2000) categorize pedestrians according to compliance with traffic signals and crossing styles—either "cautious" individuals who use designated crossings or "careless" individuals who cross outside these zones. In the early 20th century, the automobile lobby shifted the blame for road accidents from drivers to pedestrians, labeling "reckless pedestrians" as "jaywalkers"—a term that originally implied an unsophisticated, out-of-place person unfamiliar with urban rhythms (Norton, 2007). Over time, this term became a legal concept, contributing to a shift in the understanding of streets as spaces increasingly dedicated to motorized vehicles. Thus, pedestrian crossings emerged as critical tools for regulating time and space amid the dominance of the automobile, particularly in high-risk areas (Cœugnet et al., 2019; Lee et al., 2021). Studies have categorized pedestrian crossings by their advantages and limitations, noting that unmarked crossings, though less costly, carry a greater risk of accidents (Cambon de Lavalette et al., 2009; Goh et al., 2012).

While a substantial body of literature addresses pedestrian crossings in terms of safety and urban planning, few sociological studies consider their impact on actual and potential urban rhythms or on how these spaces are experienced in daily life. Some studies, however, touch on the cultural dimensions of crossing behavior, exploring variations in driver behavior and pedestrian risk perception that make culture a significant predictor of crossing practices (Nævestad et al., 2022).

This article contributes to this line of inquiry by examining key pedestrian crossings in Braga, Portugal, and exploring how they shape the city's rhythms, encompassing diverse modes of transportation and leisure. Drawing on the existing literature on urban rhythms, mobility patterns, and the spatial-temporal role of pedestrian crossings, this study addresses several central aspects: pedestrian crossings as spaces of transition and "limbo" and their role in mediating the interactions and conflicts between pedestrians and

drivers. By analyzing these interactions, we seek to understand how pedestrian crossings shape movement dynamics and synchronize urban rhythms.

Additionally, we explore how people experience these crossings, examining the social and cultural aspects of crossing behavior. Our study investigates how norms, values, and cultural practices shape expectations and behaviors related to crossings, affecting preferences and crossing practices. Through an exploratory study in Braga, we observe and analyze various crossings, considering factors such as traffic flow, pedestrian behavior, safety measures, and the surrounding urban environment. This analysis aims to provide insights into pedestrian crossings as critical junctures of urban life, where time and space converge to shape the rhythms of the city.

3. Methodological options and context of the research

The work uses information provided by means of ethnography, due to the complex nature of the phenomena, following several important authors (Agar, 1980) This study is exploratory due two reasons: i) there is no specific sociological literature on pedestrian crossings; and ii) the empirical study provides data that, while consistent with studies in other fields and on related topics, is limited to the analysis of three main points in the city of Braga: i) S. Vicente (North); i) S. João (south); Bragaparque (east). These three places correspond to three important mobility points in the city. Observations were made in two different moments (during 2019, and during 2022) using video, photographs, and direct observation in place, however without the purpose of quantification (Rewers, 2013). In fact, one of the most mentioned advantages of the use of photography and video is its capacity to engage researchers, participants and viewers in a more sensory way (Bell & Sengupta, 2021).

4. Discussion of Results

The results of this study are organized by pedestrian crossing type, enabling a clear understanding of distinct practices among pedestrians and drivers across different crossing points. Notably, zebra crossings emerge as pivotal in structuring the rhythms of urban life. Our research reveals diverse patterns in the actions of pedestrians and drivers across varying crossing types. At zebra crossings near bustling transit hubs, the density of pedestrians is higher, resulting in frequent pedestrian-driver interactions. Pedestrian flow intensifies during rush hours, aligning with the schedules of trains, buses, and metros, and creating a choreography of movement influenced by these temporal rhythms within the city.

Pedestrian crossings also play a vital role in children's routes to school, serving as essential safety points that shape the timing and organization of school-related activities. Here, both children and adults display heightened caution and attentiveness, reflecting the crossings' critical role in supporting safe, organized rhythms in educational settings. Additionally, pedestrian crossings function as navigational aids for tourists exploring Braga. Tourists often rely on these crossings to access key attractions, generating unique movement patterns that contribute to the city's distinctive rhythm.

Our findings underscore that pedestrian crossings are central to the temporal and spatial organization of Braga. They do not merely facilitate mobility; they are essential in structuring daily activities, linking various parts of the city, and providing crucial safety features. The observed behaviors at these crossings reflect Braga's cultural and social values, encapsulating the city's collective rhythm. As we delve into the types of pedestrian

crossings observed, it becomes clear that these structures are far more than static infrastructure. They are dynamic spaces where human movements intersect, shaping the city's shared rhythm. Understanding these gradations is essential for urban planning aimed at fostering inclusive, safe, and vibrant public spaces that meet the needs of all residents

4.1 Crosswalks without lights

Below there is an example of a crossing walk that is only on one side of a roundabout, forcing pedestrians to circulate on the right side. It is in the surface and has no traffic lights. In this case, people should only pass when cars stop.

Fig. 1: City centre (zebra crossings without traffic lights)

Zebra crossings are a common sight throughout the city of Braga, and they can be found in many locations, including wider, two-lane avenues. These crossings serve as important pathways for pedestrians, allowing them to safely cross from one side of the road to the other. They hold particular significance during the school rhythm, which corresponds to the times when children leave home to go to school. However, despite their widespread presence, there is a growing demand for more zebra crossings due to the increasing intensity of traffic resulting from recent urbanization. Our observations and collected testimonies have revealed some challenges associated with these zebra crossings. Parents express concern about potential accidents, fearing that their children might be at risk of being run over or being careless while crossing. Additionally, issues arise with visibility, particularly during the night or when crossings are situated after traffic circles or turns. These safety concerns have led several parents to opt for picking up their children from the bus stop or school by car, avoiding these perceived hazardous crossings altogether. Consequently, there has been a reduction in children walking or taking the bus, contributing to increased congestion around bus stops and schools.

Fig. 2: City centre (zebra crossings without traffic lights)

4.2 Crosswalks with traffic lights

The zebra crossings with traffic lights present a stark contrast to the standard zebra crossings. This socio-technical mediation imposes a different set of rules and conveys a specific sense of safety for pedestrians and drivers. In Braga, these zebra crossings with traffic lights are primarily located in the city center, while they are less common in the outskirts and between neighborhoods, despite some of these areas being densely populated. The cost of implementing and maintaining these crossings might be a contributing factor to their limited presence in certain areas. These signaled zebra crossings significantly enhance pedestrian and driver safety by providing clear instructions on when pedestrians can safely cross the road. The synchronized traffic lights allow for the management of waiting times, ensuring smooth traffic flow and speed for both pedestrians and vehicles (Coelho, 2011). They serve as essential tools for urban planning, contributing to the overall safety and organization of urban rhythms. However, it is worth noting that despite the benefits, there are still challenges associated with these signaled crossings. For instance, some drivers may not always respect the traffic lights, leading to potential risks for pedestrians. Even a moment of non-compliance can result in accidents or near misses. This highlights the need for continuous education and enforcement to encourage drivers to adhere to traffic signals consistently. Additionally, the timing of pedestrian crossings may not always be adequate for the needs of certain pedestrians, such as the elderly or those with reduced mobility. A lack of sufficient time for crossing can be particularly challenging for individuals who require more time to navigate safely across the road. Addressing these issues can contribute to making the signaled zebra crossings more inclusive and accommodating to all pedestrians.

Fig 3: South of the city

Tiwari et al. (2007) argue that shortening the waiting time at pedestrian crossings can reduce the likelihood of pedestrians being hit by motor vehicles. During our observations, we noticed several instances of people walking under the red light, running, or impatiently waiting for the signal to change, indicative of the fast pace of life in the city itself. Cambon de Lavalett et al. (2009) found that the number of violations at pedestrian crossings with bright pedestrian lights is lower because these signs assist pedestrians with visual surveillance. However, despite pedestrians having confidence in this type of signaling, some of them still display impatience and do not wait for the signal to change (Goh et al., 2012). People often approach these pedestrian crossings in a hurry, focused on their mission to reach their destination. We frequently observed conflicts between cars and pedestrians, with both groups asserting their power over space and prioritizing time-saving, control, and efficiency, even in the older city center.

Fig. 4: People crossing during red light

4.3 Crosswalks without traffic lights but with waiting zones

This type of crossings without traffic lights also includes level crossings that have a central protective island that allows pedestrians to cross in two phases, thus reducing their risk. This protective island ensures that the pedestrian perceives the crossing in two phases and doesn't have to cross in a hurry (Coelho, 2011, p. 32). As in Braga they are placed in areas of heavy road traffic, pedestrians using these crossings can stop in the middle of the way, rest and evaluate if they can continue crossing it (Cambon de Lavalet et al., 2009). We could also observe similar practices with people trying to cross over rapidly, so car drivers have also to be very careful slowing down, for avoiding accidents.

Fig. 5: South of the city

4.4. Underground crosswalks

Underground crossings illustrate a complex interaction between two contrasting structural rhythms within a single space: the visible, organized rhythm of daytime use and the implicit, often avoided rhythm of nighttime. While these crossings aim to mitigate severe accident, risks related to high-speed traffic, they nonetheless shape daily patterns of time allocation and movement choices. The crossing depicted here is frequently utilized, yet it faces considerable reluctance from pedestrians. Many individuals choose to bypass it, preferring to cross the road at unmarked points despite the increased risk of accidents. The absence of adequate interior lighting intensifies this hesitation, as users often report feelings of discomfort, coldness, unease, and even fear, which contributes to a sense of disconnection from their surroundings. The image shows a "jaywalker".

Fig. 6: City centre (Avenida da Liberdade)

Crossings that are challenging to navigate—especially for elderly individuals, people with disabilities, and children—have contributed to a greater dependence on cars, as people seek goods and services in more accessible areas. This has also led to social networks that are primarily confined to places reachable by alternative transportation, such as the subway. As a result, the subway is perceived as a dividing structure between neighborhoods: (i) the northern part, characterized by a denser population, more shops, leisure activities, higher levels of activity, and visitors who mostly arrive at the city center by bus or car; and (ii) the southern part, which appears comparatively empty with fewer shops and limited pedestrian movement. This dynamic illustrates how accessibility barriers shape not only mobility but also social connectivity and urban vitality across different city sectors.

4.5. Suspended (“on air”) crosswalks

In the eastern sector of the city, substantial suspended crosswalks are designed to facilitate leisure and the simultaneous flow of pedestrians in both directions. These imposing structures rise prominently above the cityscape, making a striking visual impact within the urban environment. Much like subway systems, these suspended crossings are engineered for pedestrian safety and provide greater navigational freedom for vehicles below. However, despite their role as conduits of spatial exchange and exploration, these crossings elicit various concerns from residents. Parents, for instance, express apprehension regarding their children's safety, fearing risks such as accidents, theft, or even potential abductions, while students and other users voice safety-related reservations. Accordingly, these elevated pathways can inadvertently increase journey times for pedestrians, prompting some to take calculated risks by crossing at ground level amid high-speed traffic. Vulnerable groups—including the elderly, individuals with mobility or visual impairments, children, and young adults—are particularly impacted by these safety anxieties, which can lead to “transgressive” practices that circumvent the designated crossings, as people adapt their movements to avoid these elevated crossings.

Fig. 7: East of the city

Crossing walks as time makers and rhythms weavings: a short overview of the city of Braga

6. Conclusion

This exploratory study aimed at open new avenues in the analysis of urban infrastructures such as crosswalks, employing a holistic approach that captures the nuanced dynamics of their use. By examining crosswalk usage patterns across different times of the day and throughout the week, we gained a deeper understanding of the diverse user profiles and the spatial-temporal rhythms that characterize urban life. The analysis on the ways people use crosswalks illuminates about the temporal rhythms of the city but also generates critical insights for addressing risky behaviors and fostering more inclusive and sustainable urban environments. Our approach resonates with prior research by Logan et al. (2022), Mareggi (2013), and Vila (2013), which underscores the importance of considering time as both a functional resource and a lived experience within urban studies. Rather than downplaying the spatial dimensions of urban analysis, this perspective integrates time as an essential framework for addressing the complex challenges of contemporary urbanity. This study thus aims to enrich urban policy-making with innovative perspectives and targeted tools oriented towards long-term sustainability (Reisch, 2019).

Acknowledgments

We acknowledge the funding of FCT (Portugal), by UIDB/00264/2020 (CECS).

References

- Agar, M. (1980). *The Professional Stranger: An Informal Introduction to Ethnography*. Academic Press.
- Ariotti, P., Cybis, H., & Ribeiro, J. (2006). *Fatores intervenientes no comportamento de pedestres em travessias semaforizadas: uma abordagem qualitativa*. Transporte em Transformação. XX CNT/ANPET.
- Bahrami, F. (2018). Walkability After the Car: Looking into Low-Density Urbanity. In: P. Viganò, C. Cavalieri, M. Barcellona Corte (Eds.). *The Horizontal Metropolis Between Urbanism and Urbanization* (pp. 369–381). Springer.
- Bell, E., & Sengupta, S. (2021). *Empowering Methodologies in Organisational and Social Research*. Routledge.
- Belloni, M. (2007). *Andare a tempo. Il caso Torino: una ricerca sui tempi della città*. Franco Angeli.
- Bourdieu, P. (1963). The Attitude of the Algerian Peasant toward Time. In J. Pitt-Rivers (Ed.), *Mediterranean Countrymen* (pp.55-72). The Hague.
- Bossi, P., Moroni, S., & Poli, M. (2010). *La città e il tempo: interpretazione e azione*. Maggioli
- Cambon de Lavalett, B., Tijus, C., Poitrenaud, S., Leproux, C., Bergeron, J., & Thouez, J. P. (2009). Pedestrian crossing decision-making: A situational and behavioral approach. *Safety Science*, 47, 1248-1253. doi: 10.1016/j.ssci.2009.03.016
- Coelho, M. (2011). *Os peões e a mobilidade urbana*. Dissertação de Mestrado, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Lisboa, Portugal. <https://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/539/1/Dissertação.pdf>
- Goh, B., Subramaniam, K., Wai, Y., & Mohamed, A. (2012). Pedestrian crossing speed: The case of Malaysia. *International Journal for Traffic and Transport Engineering*, 2(4), 323-333. doi:10.7708/ijtte.2012.2(4).03
- Gualberto, F., & Barbosa, H. (2016). Estudo dos fatores que influenciam o comportamento de pedestres em travessias de vias urbanas. In *XXX Congresso Nacional de Pesquisa em Transporte da ANPET (Vol. I)* (pp. 1909-1920). ANPET. <https://www.researchgate.net/publication/315194399>
- Ibrahim, N., Kidwai, F., & Karim, M. (2005). Drivers and pedestrian interaction at unsignalised pedestrian crossing. *Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies*, 5, 120-125.
- Kornberger, M. (2010). *Brand Society: How Brands Transform Management and Lifestyle*. Cambridge University Press
- Liu, R., Silva, J., & Seco, A. (2000). A bi-modal microsimulation tool for the assessment of pedestrian delays and traffic management. *9th International Association of Travel Behaviour Research Conference*, Gold Coast.
- Logan, T. M., Hobbs, M. H., Conrow, L. C., Reid, N. L., Young, R. A., & Anderson, M. J. (2022). The x-minute city: Measuring the 10, 15, 20-minute city and an evaluation of its use for sustainable urban design. *Cities*, 131, 103924. <https://doi.org/10.1016/J.CITIES.2022.103924>
- Mareggi, M. (2013). Urban Rhythms in the Contemporary City. In D. Henckel, S. Thomaier, B. Konecke, R. Zedda, & S. Stabilini (Eds.), *Space–Time Design of the Public City* (pp. 3–20). Springer
- Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., & Pratlong, F. (2021). *Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities*. <https://doi.org/10.3390/smartcities>
- Nævestad, T. O., Laiou, A., Rosenbloom, T., Elvik, R., & Yannis, G. (2022). The role of values in road safety culture: Examining the valuation of freedom to take risk, risk taking and accident involvement in three countries. *Transportation research part F: traffic psychology and behaviour*, 84, 375-392.
- Norton, P.D. (2007). Street Rivals: Jaywalking and the Invention of the Motor Age Street. *Technology and Culture*, 48(2), 331-359. <https://doi:10.1353/tech.2007.0085>.

- Osman, R., & Muliček, O. (2017). Urban chronopolis: Ensemble of rhythmized dislocated places. *Geoforum*, 85, 46–57. <https://doi.org/10.1016/J.GEOFORUM.2017.07.013>
- Patra, M., Perumal, V., & Rao, K. V. K. (2020). Modelling the effects of risk factor and time savings on pedestrians' choice of crossing facilities at signalised intersections. *Case Studies on Transport Policy*, 8(2), 460–470. <https://doi.org/10.1016/J.CSTP.2019.10.010>
- Reisch, L. (2019). *Time Policies for a Sustainable Society*. Springer.
- Rewers, E. (2013). Visual Methods in Cultural Urban Studies. *Przegląd kulturoznawczy*, 17, 191.
- Stabilini, S., Zedda, R., & Zanettichini, L. (2013). Accessibility of Public Spaces and Services: Theoretical Remarks, Practices and Instruments from Urban Time Planning. In D. Henckel, S. Thomaier, B. Konecke, R. Zedda, & S. Stabilini (Eds.), *Space–Time Design of the Public City* (pp. 119–135). Springer.
- Seco, A., Macedo, J., & Costa, A. (2008). *Manual de planeamento das acessibilidades e da gestão viária: Os peões* (Vol. VIII). Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território.
- Sisiopiku, V., & Akin, D. (2003). Pedestrian behaviours at and perceptions towards various pedestrian facilities: An examination based on observation and survey data. *Transportation Research Part F*, 6, 249–274. doi: 10.1016/j.trf.2003.06.001
- Staricco, L. (2022). 15-, 10- or 5-minute city? A focus on accessibility to services in Turin, Italy. *Journal of Urban Mobility*, 2, 100030. <https://doi.org/10.1016/J.URBMOB.2022.100030>
- Sun, X., Lin, K., Wang, Y., Ma, S., Lu, H. (2022). A Study on Pedestrian–Vehicle Conflict at Unsignalized Crosswalks Based on Game Theory. *Sustainability*, 14, 7652. <https://doi.org/10.3390/su14137652>
- Tranter, P., & Tolley, R. (2020). Slower, richer, fairer: better economic health in 'slow cities.' *Slow Cities*, 199–231. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815316-1.00007-1>
- Vila, G. (2013). Time and Urban Morphology: Dispersed and Compact City Time Use in the Metropolitan Region of Barcelona. In D. Henckel, S. Thomaier, B. Konecke, R. Zedda, & S. Stabilini (Eds.), *Space–Time Design of the Public City* (pp. 75–86). Springer.